

De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs Verantwoording

Geert Driessen | Annemarie van Langen | Dorothé Oudenhoven

**De toetsen voor het cohort Primair Onderwijs
Verantwoording**

Geert Driessen, Annemarie van Langen & Dorothé Oudenhoven

Juni 1994

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen - Nijmegen

© 1994 Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt door middels van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Instituut voor Toegepaste Sociale wetenschappen te Nijmegen (ITS) van de Stichting Katholieke Universiteit te Nijmegen.

No part of this book/publication may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission from the publisher.

Inhoud

Hoofdstuk 1 - Inleiding	1
Hoofdstuk 2 - Proefonderzoek basisonderwijs	5
Hoofdstuk 3 - Proefonderzoek speciaal onderwijs	13
Hoofdstuk 4 - Psychometrische aspecten van de toetsen	29
Hoofdstuk 5 - Samenvatting en conclusies	65
Literatuur	75

1 Inleiding

1.1 Inleiding

In dit rapport wordt verslag gedaan van twee van de studies die zijn uitgezet ter voorbereiding van het in schooljaar 1994/95 te starten cohortonderzoek Primair Onderwijs (vgl. Jungbluth & Meijnen, 1992). Dit cohortonderzoek (hierna ook aangeduid als PRIMA) is een voortzetting, maar tegelijkertijd ook een belangrijke uitbreiding van de momenteel in uitvoering zijnde onderzoeken in het kader van de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO). Deze uitbreiding is van verschillende aard. Qua functie heeft de cohortstudie allereerst een eigenstandige waarde, in die zin dat het een bron vormt voor onafhankelijk beschrijvend, probleemsigalerend en hypothese-toetsend onderzoek. Daarnaast heeft het tevens een aantal meer specifieke functies. Genoemd is al de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVV). Daaraan kan nu worden toegevoegd de evaluatie van het beleid inzake Toerusting & Bereikbaarheid, de inhoudelijke evaluatie van de Innovatie Basisonderwijs, de evaluatie van Weer Samen Naar School (WSNS), en de evaluatie van de Sociale Vernieuwing in relatie tot het basisonderwijs. Qua omvang is er ook duidelijk sprake van een uitbreiding. Waren bij LEO alleen de jaargroepen 4, 6 en 8 van het regulier basisonderwijs betrokken, bij PRIMA wordt daar groep 2 aan toegevoegd; bovendien gaat nu ook het speciaal onderwijs participeren (Jungbluth & Meijnen, 1994).

De kern van PRIMA wordt gevormd door een tweejaarlijkse toetsafname bij de leerlingen en de verzameling van achtergrondinformatie bij scholen en ouders. In dit opzicht wijkt PRIMA niet af van LEO. Vanwege de hierboven geschetste uitbreidingen qua functie en omvang kan de instrumentatie die nodig is voor het verkrijgen van de toets- en achtergrondgegevens echter niet zonder meer worden overgenomen uit LEO. In deze rapportage staat de toetsinstrumentatie centraal; elders wordt aandacht besteed aan de instrumenten gericht op de achtergrondgegevens.

1.2 Toetsinstrumentatie

Dit rapport bevat in feite de verantwoording van de selectie en constructie van de toetsen en tests (verder alleen aan te duiden met 'toetsen') ten behoeve van PRIMA. Eerst kort het kader.

Het uitgangspunt bij de toetsontwikkeling was dat er al een reeks toetsen voorhanden was, namelijk de toetsen die tot nu toe zijn gehanteerd binnen LEO. Het betreft taal-,

reken- en intelligentietoetsen voor de groepen 4, 6 en 8 die destijds zijn ontwikkeld door het Cito en RION (vgl. Van Bergen, 1989; Doddema-Winsemius & Van der Werf, 1989). Onder andere omdat het cohort Primair Onderwijs in belangrijke mate een voortzetting vormt van de LEO-onderzoeken, omdat vergelijking van de toetsresultaten binnen beide cohorten noodzakelijk werd geacht, en vanwege budgettaire redenen, is in een eerdere fase reeds besloten de LEO-toetsen als basis te nemen voor PRIMA.

Door de LEO-onderzoekers is geconstateerd dat er voor de kansrijke leerlingen (de 1.00-leerlingen) bij sommige van de (bestaande) LEO-toetsen sprake was van plafond-effecten. Dit heeft te maken met het gegeven dat deze toetsen zijn afgestemd op de OVB-doelgroepen, dat wil zeggen die leerlingen die in het algemeen het slechtst presteren. Mede als gevolg van de lage moeilijkheidsgraad manifesteren zich plafond-effecten. Dit houdt in dat grote groepen leerlingen zeer hoge of zelfs maximale scores halen; zij zitten met andere woorden aan de top van het bereik van de toetsen, maar zouden eigenlijk nog meer kunnen presteren. Hierdoor wordt het moeilijk uitspraken te doen over prestatieverschillen tussen de meest kansrijke leerling-categorieën; de toetsen differentiëren niet voldoende voor deze leerlingen (De Wit, 1993). Dit werd als onwenselijk beschouwd omdat in PRIMA relatief meer kansrijke leerlingen zullen participeren dan in LEO. Om die reden is besloten het aantal items per toets uit te breiden en tegelijkertijd ook de afnametijd van de toets te verlengen. Daartoe hebben Van Bergen (Cito) en Vierke (ITS) enkele items met een boven-gemiddelde moeilijkheidsgraad en met een hoge item-totaalcorrelatie aan de LEO-toetsen toegevoegd. Deze items zijn afkomstig uit een parallel-versie van de gebruikte LEO-toetsen. De uitgebreide toetsversies zijn vervolgens afgenomen in een proefonderzoek in het regulier basisonderwijs (ter onderscheiding van het speciaal onderwijs verder alleen nog aangeduid met 'basisonderwijs').

In de LEO-onderzoeken zijn geen scholen voor speciaal onderwijs opgenomen. Dat houdt dus in dat er geen ervaring is met betrekking tot de geschiktheid van de LEO-toetsen voor dat onderwijs. Omdat echter verwacht kon worden dat de uitgebreide toetsen te moeilijk zouden zijn voor het speciaal onderwijs (en dan m.n. het mlk), is er voor gekozen daar de bestaande (dus niet-uitgebreide) LEO-toetsen uit te proberen een proefonderzoek. In de beginfase van het proefonderzoek in het speciaal onderwijs werd er door enkele scholen op gewezen dat zij de toetsen aan de moeilijke kant vonden voor hun leerlingen. Daarop is besloten het afname-design te wijzigen. Uiteindelijk heeft dit er toe geleid dat bij ongeveer de helft van de scholen de toetsen op de normale wijze zijn afgenomen, dat wil zeggen: de voor groep 4 bedoelde toets is ook afgenomen in groep 4, etc. Bij de andere helft van de scholen zijn de toetsen twee leerjaren hoger afgenomen; hetgeen inhoudt dat de voor groep 4 bedoelde toets is afgenomen in groep 6, etc.

In de LEO-onderzoeken zijn alleen de jaargroepen 4, 6 en 8 getoetst. Omdat het wenselijk werd geacht ook over gegevens te beschikken uit de kleuterperiode is door Van Gennip (1993) nagegaan welke toetsen daar zouden kunnen worden afgenomen. Uiteindelijk is gekozen voor enkele onderdelen uit het Cito-Leerlingvolgsysteem. Het betreft de toetsen Ordenen en Begrippen.

Bij de constructie van de toetsen spelen enkele overwegingen een zwaarwegende rol. Een daarvan is al genoemd: de resultaten op de toetsen voor het cohort Primair Onderwijs moeten vergelijkbaar zijn met die van de LEO-cohorten. Omdat er zonder meer een grote overlap bestaat tussen de oude en uitgebreide toetsen vormt dit geen probleem. Daartoe kunnen namelijk op de Item Respons Theorie gebaseerde methoden en programma's worden gehanteerd (vgl. Engelen & Eggen, 1993) en gebruik worden gemaakt van data die in de maanden april-mei in het kader van een apart calibratie-onderzoek worden verzameld (vgl. De Wit, 1994).

Een tweede overweging is dat er naar gestreefd zou moeten worden te komen tot toetsen die bruikbaar zijn voor alle te onderzoeken groepen en schooltypen. Dat wil zeggen: één en dezelfde toets voor zowel achterstandsleerlingen als niet-achterstandsleerlingen en voor zowel basis- als speciaal onderwijs (en daarbinnen ook voor lom- en mlk-leerlingen). In verband met het niveau van het speciaal onderwijs zou dat een probleem op kunnen leveren. Als namelijk de norm wordt bepaald door het basisonderwijs, zouden de toetsen met name voor het mlk erg moeilijk kunnen zijn. Het is echter de vraag in welke mate daar rekening mee dient te worden gehouden. Immers, de verschillen tussen basisonderwijs en speciaal onderwijs weerspiegelen tot op grote hoogte reële niveauverschillen tussen de betreffende leerlingen. Een optie waarbij nadrukkelijk het niveau van het schooltype wordt verdisconteerd zou er bovendien in het meest extreme geval in kunnen eindigen dat voor elk type (basisonderwijs, lom, mlk) een aparte toets moet worden geconstrueerd. Dit wordt als onwenselijk beschouwd. Een pragmatische aanpak binnen redelijke kwaliteitsgrenzen lijkt vooralsnog de aangewezen weg. In het deel over het speciaal onderwijs zullen daarom meerdere alternatieven worden aangedragen, waaruit een definitieve keuze dient te worden gemaakt.

Bij de toetsinstrumentatie spelen twee nog niet genoemde aspecten een belangrijke rol. Op de eerste plaats dient te worden nagegaan of de instructie bij de toetsafname zoals die tot nu toe in LEO is gehanteerd ook geschikt is voor het speciaal onderwijs. Op de tweede plaats moet voor zowel basis- als speciaal onderwijs worden nagegaan hoeveel tijd moet worden uitgetrokken voor deze instructie en hoeveel tijd nodig is voor de toetsafname zelf. Met name voor het speciaal onderwijs en de lagere groepen zal ook moeten worden nagegaan hoe het uiteindelijke toetschema er het beste uit kan zien. Een rol bij dit laatste speelt de wat beperkte periode dat de betreffende leerlingen geconcentreerd bezig kunnen zijn met het maken van de toetsen.

1.3 Opbouw van het rapport

Hierna volgen vier hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt verslag gedaan van het proefonderzoek in het basisonderwijs. Centraal daarbij staat de opzet van het onderzoek, de selectie van de toetsen, het verloop van het veldwerk en de resultaten van de enquête onder de testleiders. Hoofdstuk 3 beschrijft het proefonderzoek in het speciaal onderwijs. De opzet van dit hoofdstuk is in grote lijnen hetzelfde als die van het hoofdstuk over het basisonderwijs. In hoofdstuk 4 wordt nader ingegaan op de kwaliteit van de gehanteerde toetsen. Daartoe is op item- en toetsniveau onderzocht hoe de verschillende subgroepen (OVB-gewicht (1.00, 1.25 en 1.90); basisonderwijs en speciaal onderwijs (mlk en lom); jaargroepen 2, 4, 6 en 8) scoren. Op basis van deze resultaten worden suggesties gegeven voor een toetskeuze. Elk van de hoofdstukken 2, 3 en 4 wordt afgesloten met enkele conclusies. Met nadruk zij gesteld dat deze alleen betrekking hebben op de bevindingen uit het betreffende hoofdstuk. Het slothoofdstuk, hoofdstuk 5, geeft een integrale samenvatting van de conclusies uit de eerdere hoofdstukken.

Afsluitend nog twee opmerkingen. (1) Dit rapport is door drie auteurs geschreven. Dat hebben zij grotendeels parallel gedaan. Als gevolg van deze werkwijze komen in de tekst her en der doublures voor. (2) Met name hoofdstuk 4 kent een groot aantal zeer uitgebreide tabellen. Vanwege hun lengte staan deze tabellen soms over meerdere pagina's verspreid, hetgeen minder elegant is. Gezien het oplossen van beide aspecten een onevenredig beslag zou leggen op de beschikbare onderzoekstijd wordt van de lezer begrip in deze gevraagd.

2 Proefonderzoek basisonderwijs

2.1 Opzet proefonderzoek

In het proefonderzoek basisonderwijs zijn toetsafnames georganiseerd in groep 2, 4, 6 en 8 van 33 basisscholen. Aangezien het in alle groepen ging om het uitproberen van de instrumenten en de afnameprocedure voor het PRIMA-cohortonderzoek, is de beoogde opzet van dat onderzoek ook in het proefonderzoek zoveel mogelijk gevolgd. Voorafgaande aan de toetsafnames zijn de namen van alle leerlingen schriftelijk bij de schooldirecties opgevraagd, zodat de toetsboekjes en antwoordbladen op naam konden worden uitgedeeld. Ook een aantal achtergrondkenmerken van de leerlingen zijn tevoren verzameld. Vijftien ervaren testleiders, die eerder ook ingezet zijn bij de metingen in het kader van de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (LEO), namen de toetsen in de groepen af aan de hand van een uitvoerige handleiding die tijdens een instructiemiddag uitgebreid is toegelicht.

De volgorde van de toetsafnames op elke school verliep volgens een tevoren vastgesteld schema, waarmee bijvoorbeeld werd gewaarborgd dat de jongere leerlingen alleen in de ochtend werden getoetst. De testleiders, die zelf afspraken met de schooldirecties maakten over de toetsdata, mochten wel schuiven met de volgorde van de dagen onderling maar kregen de uitdrukkelijke instructie om in geen geval binnen een toetsdag wijzigingen aanbrengen.

De leerlingen in groep 6 en 8 vulden hun antwoorden op optisch inleesbare formulieren in, de jongere leerlingen werkten in de opgavenboekjes zelf. Naderhand zijn de antwoorden van de jongste leerlingen door projectmedewerkers alsnog overgezet naar optisch inleesbare formulieren. Uiteindelijk zijn dus alle toetsresultaten optisch ingelezen.

In het PRIMA-onderzoek zullen de toetsafnames gaan plaatsvinden in het eerste semester van het schooljaar (september-december). In het proefonderzoek was die afnameperiode praktisch gezien niet haalbaar, maar is wel getracht daar zo dicht mogelijk bij in de buurt te blijven; alle toetsen zijn afgenomen in de eerste vijf weken van 1994.

2.2 Selectie en benadering scholen

Gegeven het doel van het proefonderzoek was het van belang om een aantal scholen te selecteren waar de belangrijkste OVB-doelgroepen in de leerlingpopulatie vertegenwoordigd waren, maar waar ook een voldoende aantal overige leerlingen aanwezig zou zijn. Een tweede selectie criterium was van heel andere aard: de

tijdspanne tussen het moment van selectie en benadering van scholen en de periode dat er getoetst moest gaan worden was relatief kort. Daarom zijn scholen gezocht waarvan een bereidheid tot deelname aan het proefonderzoek te verwachten viel. Die deelnamebereidheid was extra belangrijk omdat het in de bedoeling lag om de medewerking van dezelfde scholen te vragen voor het later in het schooljaar uit te voeren calibratie-onderzoek.

Sinds 1993 wordt door het ITS een onderzoek uitgevoerd dat als onderwerp het meten en terugrapporteren van schoolprestaties heeft ('EXPERT'). In dit onderzoek zijn 38 scholen betrokken die ook daarvoor al aan andere ITS-onderzoeken hebben deelgenomen. In het voorjaar van 1993 is een aantal toetsen op de scholen afgenomen, waarbij de werkwijze is gehanteerd die ook in het LEO-onderzoek gebruikelijk was. De scholen worden in het EXPERT-onderzoek actief betrokken bij de discussie over de wijze waarop toetsprestaties het beste kunnen worden gemeten en welke vorm een terugrapportage zou moeten hebben om helder, bruikbaar en verantwoord te zijn.

Van de EXPERT-scholen was bekend dat hun populatie in grote lijnen voldoet aan het boven geformuleerde criterium. Hun onderzoeksbereidheid lijkt, gezien hun betrokkenheid bij het EXPERT- en eerdere onderzoeken, ook wel bewezen. Besloten is daarom om de 38 EXPERT-scholen te benaderen met het verzoek om zowel aan het proef- als het calibratie-onderzoek deel te nemen.

Alle 38 scholen zijn eerst schriftelijk benaderd, waarna telefonisch is nagegaan of medewerking zou worden verleend. Dat leverde uiteindelijk een deelname op van 26 scholen. Dat aantal is vervolgens opgehoogd door een zevental scholen te benaderen waar via andere onderzoeken reeds contact mee bestond. Het betrof vijf scholen uit een stedelijk onderwijsvoorrangsgebied met veel allochtone leerlingen, een school die tot voor kort alleen schipperskinderen (1.40-leerlingen) telde en een plattelandsschool met bijna uitsluitend 1.25-leerlingen.

In totaal zijn er dus 33 scholen bereid gevonden aan het proefonderzoek deel te nemen. Meteen na hun toezegging zijn aan de directies van deze scholen schriftelijk een aantal gegevens van de leerlingen in de toetsgroepen (2, 4, 6 en 8) opgevraagd. Het betrof de volgende leerlingkenmerken: achternaam en voorletter, groep en groepsnaam, OVB-weefactor, sexe, geboortemaand en -jaar, verblijfsduur in Nederland, herkomstland en opleidingsniveau van de ouders.

Met behulp van deze gegevens kon vastgesteld worden hoe op de 33 deelnemende scholen de samenstelling van het leerlingenbestand in groep 2, 4, 6 en 8 was. In Tabel 2.1 worden de belangrijkste leerlingkenmerken per groep en van de totale steekproef gepresenteerd.

Tabel 2.1 - Kenmerken van de leerlingsteekproef, naar jaargroep en totaal

	groep 2	groep 4	groep 6	groep 8	totaal
aantal leerlingen	759	659	629	634	2681
weegfactor in %					
1.00	30.7	31.0	32.1	27.8	30.4
1.25	41.5	41.2	38.4	39.0	40.1
1.40	0.3	2.6	2.8	3.7	2.2
1.70	0.5	1.2	1.1	0.8	0.9
1.90	26.9	24.0	25.6	28.7	26.3
geslacht in %					
jongen	52.9	54.0	48.9	52.2	52.0
meisje	47.1	46.0	51.1	47.8	48.0
herkomst vader in %					
Nederland	70.4	72.1	72.5	68.9	71.0
Sur./Ant./Mol.	2.1	3.7	3.3	2.4	2.9
Marokko	4.2	4.6	5.6	5.8	5.0
Turkije	15.6	12.2	11.6	15.8	13.9
overig/onbekend	7.6	7.5	7.0	7.1	7.3
opleiding vader in %					
max. LO	30.0	26.8	24.6	25.8	26.9
max. LBO	36.0	39.6	39.5	41.9	39.1
max. MBO	20.7	22.2	19.7	16.1	19.8
HBO/Ac.	13.3	11.5	16.1	16.1	14.1
gemiddelde leeftijd	5.9	8.0	10.0	11.6	8.7

2.3 Selectie en aanpassing toetsen

Selectie toetsmateriaal groep 2

Een van de deelstudies die verricht zijn ter voorbereiding van het proefonderzoek basisonderwijs, had betrekking op het inventariseren van bruikbare toetsen voor het PRIMA-cohortonderzoek in groep 2 (Van Gennip, 1993). In de voorstudie werd uiteindelijk het advies uitgebracht om gebruik te maken van de Begrippentoets en de toets Ordenen, allebei afkomstig uit het leerlingvolgsysteem van het CITO (Verhoeven, 1993, resp. Van Kuyk, 1992). Beide toetsen zijn groepsgewijs af te nemen, wat gezien de omvang van het PRIMA-cohort een belangrijk voordeel is. De Begrippentoets is ontwikkeld en geijkt voor afname aan het einde van groep 2. Navraag bij de ontwikkelaar van de toets leert echter dat hij afname op een eerder tijdstip in groep 2 ook aanvaardbaar en verantwoord vindt. De toets Ordenen kent

twee versies; een voor de jongste, een voor de oudste kleuters. Volgens de toetshandleiding zijn beide versies ontwikkeld en geijkt voor afname in januari en juni.

Voor het proefonderzoek zijn beide toetsen geselecteerd. Van de toets Ordenen is de versie voor de oudste kleuters gekozen. Eveneens in navolging van het advies uit de voorstudie is besloten geen intelligentietest in groep 2 af te nemen. Een goede klassikale test blijkt niet voorhanden te zijn; de vraag is bovendien wat de toegevoegde waarde van de test is naast metingen van ordenen en begrippen.

Selectie IQ-tests

Wat de intelligentietests betreft is gebruik gemaakt van de bestaande toetsen uit LEO, te weten de Testreeksen (Doddema-Winsemius & Van der Werf, 1989). Hoewel is gebleken dat niet alle subtests voldeden, is toch de gehele toets afgenomen. Bij de uiteindelijke verwerking van de gegevens (in paragraaf 4) zal de nadruk liggen op twee onderdelen die de nonverbale intelligentie meten, namelijk Figuren en Exclusie.

Aanpassing taal- en rekentoetsen

De bestaande taal- en rekentoetsen uit LEO (Van Bergen, 1989) zijn relatief gemakkelijk, omdat ze afgestemd zijn op de OVB-doelgroepen. In het PRIMA-onderzoek zal niet langer alleen de evaluatie van het OVB centraal staan, maar worden ook de effecten gemeten van beleidsmaatregelen die mede bestemd zijn voor kansrijkere leerlingen. De LEO-toetsen differentiëren te weinig voor die kansrijke categorie. Daarom moesten ze worden aangepast.

Een deelstudie die verricht is ter voorbereiding op het proef- en calibratie-onderzoek, had onder andere betrekking op het aanpassen van de LEO-toetsen (De Wit, 1993). In de deelstudie werd geadviseerd om de bestaande taal- en rekentoetsen uit te breiden met een aantal relatief moeilijke items en tevens de afnametijd te verlengen. Dit advies is voor het proefonderzoek opgevolgd: aan de bestaande LEO-toetsen zijn in alle groepen bij rekenen acht opgaven, bij taal twaalf opgaven toegevoegd.

De nieuwe items zijn geselecteerd uit de parallel-versie van de LEO-toetsen, waarbij de p-waarde van elke opgave relatief laag. Deze opgaven zijn niet op het eind van de bestaande toets geplaatst, maar zijn op verschillende plaatsen tussengevoegd.

2.4 Verloop proefafname

In december 1994 ontvingen de testleiders een instructie over zowel de toetsafname zelf als de procedure rondom het benaderen van scholen, het omgaan met het materiaal en het voorbereiden van de toetsafnames. In principe was de veldwerkperiode die daarna volgde moeilijk controleerbaar, omdat de testleiders geheel zelfstandig de afspraken met de scholen regelden en de toetsafnames

uitvoerden. De contacten met de testleiders bleven beperkt tot telefoontjes over praktische problemen zoals een tekort aan toetsmateriaal. Om toch inzicht te krijgen in het verloop van het veldwerk hebben alle vijftien testleiders na afloop van de toetsperiode een vragenlijstje ontvangen, dat door veertien van hen ook is ingevuld. De vragen hadden vooral betrekking op die aspecten van de afnameprocedure die nieuw waren ten opzichte van het LEO-onderzoek: het afnemen van langere en moeilijkere taal- en rekentoetsen in groep 4, 6 en 8 en de toetsafnames in groep 2. Elke testleider heeft één vragenlijstje ingevuld, hoewel het aantal scholen wat zij getoetst hebben varieert van één tot drie.

Tijdsduur toetsafnames

De eerste vraag aan de testleiders had betrekking op de werkelijk benodigde tijd voor instructie en afname van elke toets. In Tabel 2.2 staat eerst per toets de geplande afnametijd weergegeven. Daarna wordt zowel het gemiddelde als de range weergegeven van de feitelijk benodigde afnametijd volgens de opgave van de veertien testleiders. Ook het gemiddelde en de range van de feitelijk benodigde instructietijd zijn vermeld. Niet in het schema opgenomen is de geplande instructietijd; die was voor elke toets namelijk gelijk (circa 10 minuten). Voor de duidelijkheid: de toetsen Begrippen en Ordenen zijn in twee helften afgenomen.

Tabel 2.2 - Toetsen proefonderzoek basisonderwijs. Afnametijd (gepland en feitelijk) en instructietijd (feitelijk), naar jaargroep (in minuten)

groep	toets	geplande afnametijd	feitelijke afnametijd (gemiddelde; range)	feitelijke instructietijd (gemiddelde; range)
2	Begrippen deel 1	30	38 (20-60)	12 (5-20)
2	Begrippen deel 2	30	36 (20-45)	10 (5-15)
2	Ordenen deel 1	30	37 (20-50)	12 (5-15)
2	Ordenen deel 2	30	37 (20-50)	10 (5-15)
4	Testreeksen	50	52 (40-80)	10 (5-20)
4	taal	80	66 (45-90)	10 (5-25)
4	rekenen	80	65 (50-90)	9 (5-15)
6	Testreeksen	50	50 (50-50)	10 (5-20)
6	taal	75	64 (50-75)	8 (5-15)
6	rekenen	75	59 (55-75)	8 (5-10)
8	Testreeksen	50	50 (50-50)	9 (5-20)
8	taal	75	65 (50-75)	8 (5-15)
8	rekenen	75	64 (50-75)	7 (5-10)

Uit het overzicht worden verschillende dingen duidelijk. Ten eerste heeft de toetsafname in groep 2 gemiddeld genomen meer tijd in beslag genomen dan gepland

was, terwijl voor alle overige nieuwe toetsen (taal en rekenen in groep 4, 6 en 8) gemiddeld genomen het tegenovergestelde geldt. In groep 6 en 8 ligt zelfs het maximum bereik van de range nooit boven de geplande afnametijd.

Wat ook uit het overzicht blijkt, is dat er nogal wat verschillen tussen de testleiders onderling optreden. De range is soms erg breed; zie bijvoorbeeld deel 1 van de Begrippentoets en de taaltoets van groep 4. De verklaring daarvoor ligt waarschijnlijk deels bij de verschillende leerlingpopulaties waarmee de testleiders te maken kregen, deels ook bij verschillen tussen de testleiders zelf.

Ondanks de soms grote verschillen tussen geplande afnametijd en feitelijk benodigde tijd, claimt geen enkele testleider echt problemen te hebben ondervonden bij het inpassen van het afnameschema op de afgesproken dagdelen op iedere school. Dat is overigens mede te danken aan de flexibiliteit van de schoolteams, die soms gymnastieklessen of pauze-tijden verschoven ten behoeve van de toetsafnames.

Inschatting moeilijkheidsgraad toetsen

Aan de testleiders is ook gevraagd om een inschatting te geven van de moeilijkheidsgraad van de toetsen per groep. Natuurlijk gaat het slechts om een persoonlijke indruk van de testleiders, gebaseerd op het gedrag van de leerlingen tijdens de toetsafnames. De testleiders konden per groep aangeven of ze de toetsen (1) zeer gemakkelijk, (2) tamelijk gemakkelijk, (3) niet gemakkelijk/niet moeilijk, (4) tamelijk moeilijk, of (5) zeer moeilijk vonden.

De antwoorden wijzen in dezelfde richting als bij de vraag naar de afnameduur van de toetsen. De meeste testleiders vonden de toetsen voor groep 2 tamelijk moeilijk tot zeer moeilijk met een gemiddelde score van 4.5. Vervolgens lijkt de moeilijkheidsgraad van de toetsen te dalen met het stijgen van de groep: in groep 4 is de gemiddelde score 3.1, in groep 6 zakt die naar 2.8 en in groep 8 is de gemiddelde score nog 2.5.

Bij het geven van een toelichting op hun scorepatroon, richtten de testleiders zich vooral op groep 2 en signaleerden hier twee typen problemen. Ten eerste wees een aantal testleiders er op dat veel leerlingen in groep 2 niet gewend zijn aan een toetssituatie. Daardoor bleek het moeilijk hun aandacht en concentratie vast te houden; tevens was het moeilijk te voorkomen dat de kinderen bij elkaar in de boekjes keken. Het opstellen van de tafeltjes in rijen om afkijken te voorkomen, was voor hen helemaal nieuw en veroorzaakte onrust. Ten tweede meenden de testleiders dat vooral voor allochtone kleuters (de instructie bij) de opgaven te moeilijk was, gegeven hun soms beperkte beheersing van de Nederlandse taal.

Aanwezigheid leerkracht en groeps grootte bij toetsafname in groep 2

Gezien het voorgaande is het niet vreemd dat alle testleiders vonden dat de leerkracht van groep 2 bij de toetsafnames aanwezig moest zijn. Die leerkracht werd in het proefonderzoek door hen ingezet om toetsmateriaal (op naam) uit te delen, de orde te handhaven, kinderen gerust te stellen en de instructie nog eens in eigen woorden te verduidelijken.

Gevraagd naar de maximale groeps grootte in groep 2 waarbij de toetsen 'redelijk vlot en betrouwbaar' kunnen worden afgenomen, wijken de testleiders onderling vrij sterk af: gemiddeld genomen kiezen ze voor een groeps grootte van 14 leerlingen, maar de range loopt van 8 tot 22.

Toetsmateriaal en handleiding

Over het gebruik van het materiaal en de handleiding waren de testleiders in het algemeen tevreden. Enkele gedetailleerde opmerkingen over kleine onduidelijkheden in de tekst, adviezen over het gebruik van voorbeeldopgaven etcetera, zullen in de toekomst zoveel mogelijk worden verwerkt.

2.5 Conclusies

Al te harde conclusies mogen er niet worden getrokken uit de opbrengst van de enquête over het proefonderzoek onder de veertien testleiders; daarvoor is hun aantal beperkt. Veel lijkt echter af te hangen van bepaalde kenmerken van de testleider en de scholen.

Wat niettemin toch vrij duidelijk uit de enquête naar voren komt, is dat vooral in groep 2 de toetsen en de afnameprocedure voor enige problemen hebben gezorgd. Meer daarover zal duidelijk worden bij de analyses van de toetsresultaten; met name de vraag naar de (te hoge?) moeilijkheidsgraad kan dan beter beantwoord worden. Wordt toch besloten tot het handhaven van de toetsen in het PRIMA-cohortonderzoek, dan zal er in het afnameschema wat meer tijd voor de toetsafnames in groep 2 moeten worden gereserveerd. In de toekomst zal bij de toetsafname in groep 2 de aanwezigheid van de groepsleerkracht uitdrukkelijk worden gewenst. Ten slotte zal er een beslissing moeten worden genomen over de maximale groeps grootte waarbij in het PRIMA-cohortonderzoek de toetsen in groep 2 worden afgenomen, daarbij rekening houdend met de consequenties die dat heeft voor het afname-schema en de kosten per school.

Qua afnametijd en -procedure hebben de nieuwe taal- en rekentoetsen en de intelligentietests voor groep 4, 6 en 8 in het proefonderzoek geen problemen opgeleverd. De tevoren ingeschatte benodigde tijd bleek in het algemeen ruim voldoende te zijn. Ook de testhandleiding voldeed naar wens. De inschatting van de testleiders wijst niet op een te hoge of te lage moeilijkheidsgraad van de toetsen als

geheel in deze groepen. Meer hierover zal duidelijk worden bij de analyses van de toetsresultaten.

3 Proefonderzoek speciaal onderwijs

3.1 Inleiding

Het cohortonderzoek Primair Onderwijs zal zich niet alleen richten op het basis-, maar ook op de zogeheten groep-1 scholen voor speciaal onderwijs. Bedoeld worden lom- en mlk-scholen en iobk-afdelingen. De uitbreiding naar scholen voor speciaal onderwijs vormt een belangrijk nieuw aspect van het PRIMA-cohortonderzoek en vereist diverse aanpassingen, bij voorbeeld van de bestaande toetsinstrumenten (wijze van afname, instructie, inhoud). Om na te gaan in hoeverre de toetsen voldoende geschikt zijn voor toepassing in het speciaal onderwijs is daarom behalve in het basis onderwijs ook in het speciaal onderwijs een proefonderzoek uitgevoerd. Beide onderzoeken vertonen veel overeenkomsten, maar wijken op punten ook van elkaar af. Voordat wordt overgegaan tot de beschrijving van de resultaten van het onderzoek, wordt eerst een korte karakterisering gegeven van dat deel van het speciaal onderwijs waarover het hier gaat.

3.2 Het speciaal onderwijs

Het speciaal onderwijs is bedoeld voor kinderen voor wie vaststaat dat overwegend een 'orthopedagogische en orthodidactische benadering' nodig is. Dit betekent dat dit onderwijs er is voor kinderen die, bijvoorbeeld als gevolg van een verstandelijke of lichamelijke handicap, meer hulp nodig hebben dan het (reguliere) basisonderwijs hun kan bieden. In scholen voor speciaal onderwijs ontvangen deze leerlingen de benodigde speciale begeleiding. Er zijn verschillende soorten speciaal onderwijs, waaronder scholen voor dove, blinde, langdurig zieke en zeer moeilijk opvoedbare kinderen. Het proefonderzoek speciaal onderwijs richt zich op de zogeheten groep-1 scholen die de volgende schoolsoorten omvat:

- scholen voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (lom);
- scholen voor moeilijk lerende kinderen (mlk);
- afdelingen voor in hun ontwikkeling bedreigde kleuters (iobk).

Het speciaal onderwijs telt momenteel ongeveer 107.000 leerlingen; dit is 3.2 procent van alle leerplichtige leerlingen. De lom-scholen (N=326) en mlk-scholen (N=330) vormen de grootste groep. Te zamen nemen zij ruim tweederde van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs voor hun rekening. Het iobk telt 111 afdelingen en ongeveer 2600 kleuters.

Tot lom-scholen worden over het algemeen leerlingen toegelaten die beschikken over een normale begaafdheid, maar specifieke leerproblemen hebben, bij voorbeeld lees- of rekenproblemen. Vaak is er sprake van een secundaire sociaal-emotionele of gedragsproblematiek. Tot mlk-scholen worden kinderen toegelaten die veel moeite hebben met het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden, en met het verwerken van het geleerde. Moeilijk lerende kinderen functioneren op een benedengemiddeld intelligentie-niveau. Op iobk-afdelingen verblijven kinderen tussen de 4 en 7 jaar met allerlei ontwikkelingsproblemen. Er zijn kinderen die problemen hebben bij de sociale en/of emotionele ontwikkeling. Andere kleuters hebben moeite met spreken, concentreren of begrijpen. Meestal gaat het om een combinatie van verschillende problemen. Op iobk-afdelingen wordt gekeken naar de aard van de problematiek en worden mogelijkheden voor hulp aangegeven.

De meeste leerlingen van een lom- of mlk-school hebben eerst het basisonderwijs bezocht en zijn pas nadat zij daar zijn vastgelopen in het speciaal onderwijs terecht gekomen. De kleuters die een iobk-afdeling bezoeken zijn veelal afkomstig van speciale voorzieningen (bv. een medisch kinderdagverblijf) of rechtstreeks vanuit de thuissituatie. Veruit de meeste iobk-afdelingen zijn verbonden aan lom-scholen.

3.3 Selectie scholen

Het PRIMA-cohortonderzoek gaat met ingang van het schooljaar 1994/95 van start op 700 basisscholen en 100 scholen voor speciaal onderwijs (lom, mlk en iobk). Uit deze groep van 100 scholen voor speciaal onderwijs moesten 40 scholen worden gerecruteerd voor deelname aan het proefonderzoek. Voor de selectie van deze 40 scholen is derhalve eerst een steekproef van 100 scholen getrokken uit een van het Ministerie van Onderwijs & Wetenschappen verkregen bestand van de bestaande groep-1 scholen (gegevens over 1993). Vervolgens is een deel van deze scholen benaderd met het verzoek mee te werken aan het proefonderzoek.

Voor de steekproeftrekking zijn de groep-1 scholen voor primair speciaal onderwijs, inclusief het iobk (samen 482), ingedeeld in drie categorieën:

- scholen voor mlk zonder een iobk-afdeling (de enkele mlk-scholen waaraan wèl een afdeling voor iobk is verbonden, zijn buiten beschouwing gelaten): N=203;
- scholen voor lom waaraan tevens een iobk-afdeling is verbonden: N=104;
- scholen voor lom zonder een iobk-afdeling: N=175.

Vervolgens is een aselechte steekproef van 100 scholen getrokken waarin de strata proportioneel zijn vertegenwoordigd. Een en ander heeft geresulteerd in een steekproef voor het PRIMA-cohortonderzoek die bestaat uit:

- 42 mlk-scholen;
- 22 lom-scholen mèt iobk;
- 36 lom-scholen zonder iobk.

Op dezelfde wijze is daarna een reservesteekproef getrokken.

Voor deelname aan het proefonderzoek zijn hoofdzakelijk scholen uit de eerste twee categorieën benaderd, zodat ook het iobk voldoende vertegenwoordigd was. Uiteindelijk hebben 20 mlk- en 17 lom-scholen, waarvan 14 met een iobk-afdeling, aan het proefonderzoek meegewerkt. Uit controle van de spreiding van de geselecteerde scholen over het land blijkt dat deze heel redelijk is.

3.4 Selectie toetsen

De keuze van de toetsen lag bij voorbaat vast, namelijk:

- de oorspronkelijke LEO-toetsen voor intelligentie, taal en rekenen voor de leerlingen in groep 4, 6 en 8;
- de toetsen Ordenen en Begrippen voor de kleuters uit het iobk.

Met de term LEO-toetsen wordt bedoeld op de toetsen die speciaal voor de Landelijke Evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid door het RION en Cito zijn ontwikkeld (Doddema-Winsemius & Van der Werf, 1989; Van Bergen, 1989). Met nadruk wordt hier gesteld dat het om de *oorspronkelijke* toetsen gaat; dat wil zeggen: het betreft niet de met relatief moeilijke items uitgebreide versie die bij de proefafname in het basisonderwijs is gehanteerd (vgl. paragraaf 2). De afname gebeurt door testleiders. De groepen 6 en 8 werken zelfstandig het testboekje door, groep 4 krijgt de opgaven voorgelezen door de testleider. In vergelijking met het basisonderwijs is in het speciaal onderwijs iets veranderd. In het basisonderwijs wordt zowel in groep 8 als groep 6 gewerkt met antwoordbladen (optisch inleesbare formulieren), terwijl dit in het speciaal onderwijs alleen voor groep 8 geldt. De s.o.-leerlingen uit groep 6 mogen hun antwoorden in de toetsboekjes schrijven. In zowel het basis- als speciaal onderwijs krijgen de leerlingen voor het maken van de taal- en rekentoets 60 minuten de tijd en voor de intelligentietoets 50 minuten. (Het zijn geen snelheidstoetsen.)

De LEO-toetsen zijn over het algemeen relatief gemakkelijk omdat ze zijn afgestemd op de OVB-doelgroepen. In het PRIMA-cohortonderzoek staat evenwel niet langer alleen de evaluatie van het OVB centraal, maar worden ook de effecten gemeten van beleidsmaatregelen die zich richten op een bredere categorie leerlingen (zowel kansrijkere leerlingen als leerlingen in het speciaal onderwijs). Voor de kansrijke categorie leerlingen zijn de LEO-toetsen al aangepast omdat ze aan de bovenkant te weinig differentieerden (vgl. paragraaf 2). De vraag die zich daarna aandienende was of de LEO-toetsen ook aan de onderkant, dus voor de leerlingen in het speciaal onderwijs, voldoende differentieëren of dat voor afname in het speciaal onderwijs verdere vereenvoudiging van de toetsen of afnameprocedure noodzakelijk is. Het onderhavige proefonderzoek gaat op deze vraag in.

Omdat LEO zich - in tegenstelling tot het PRIMA-cohortonderzoek - niet richt op leerlingen uit groep 2 zijn in een voorstudie toetsen geïnventariseerd die bruikbaar zijn voor afname in deze jaargroep (Van Gennip, 1993). De onderzoekers adviseren gebruik te maken van de Begrippentoets en de toets Ordenen, allebei afkomstig uit het leerlingvolgsysteem van het CITO. Beide toetsen zijn groepsgewijs af te nemen, wat gezien de omvang van het PRIMA-cohort een belangrijk voordeel is. De Begrippentoets is ontwikkeld en geijkt voor afname aan het einde van groep 2 in het basisonderwijs (Verhoeven, 1993). De toets Ordenen kent twee versies: een voor de jongste, en een voor de oudste kleuters. Volgens de toetshandleiding zijn beide versies ontwikkeld en geijkt voor afname in januari en juni (Van Kuyk, 1992). In eerste instantie is, zowel in het basis- als speciaal onderwijs, gebruik gemaakt van de versie voor de oudste kleuters. In tweede instantie (na aanpassing van de onderzoeksopzet, zie hierna) is in het speciaal onderwijs ook gebruik gemaakt van de versie voor de jongste kleuters. Eveneens in navolging van het voorstel uit de voorstudie wordt in groep 2 geen intelligentietest afgenomen. Een goede klassikale test blijkt niet voorhanden te zijn. Bovendien wordt getwijfeld aan de meerwaarde van een intelligentietest naast gebruik van de toetsen Ordenen en Begrippen.

3.5 Onderzoeksopzet

Het doel van het proefonderzoek was afname van de genoemde toetsen in het speciaal onderwijs om na te gaan of dit: a. bij deze leerlingenpopulatie uitvoerbaar is en, zo ja, onder welke condities, en b. of dit vervolgens tot toetsscores leidt die discrimineren tussen onderscheiden subgroepen.

Omdat niet uitgesloten kon worden dat de toetsen voor de leerlingen in het speciaal onderwijs (veel) te moeilijk zouden zijn, is hiermee in de onderzoeksopzet rekening gehouden. Er is een tussentijdse analyse van de toetsscores ingepland die (mede) bepalend zou zijn voor de verdere gang van zaken.

Het onderzoeksdesign, uitgaande van 40 deelnemende scholen, was als volgt:

1. Afname van de toetsen bij een eerste groep van scholen (circa 14, voor de helft lom/iobk en voor de andere helft mlk).
2. Analyse van de resultaten van deze eerste groep scholen.
- 3a. Indien de toetsen niet te moeilijk blijken te zijn: doorgaan met dezelfde wijze van toetsen op alle de overige scholen (circa 26).
- 3b. Indien de toetsen wel te moeilijk blijken te zijn: op dezelfde wijze doorgaan op nog zoveel scholen als nodig (circa 6) om tot de helft van het totaal aantal scholen te komen. De overige scholen (circa 20) krijgen eenvoudiger toetsen. De leerlingen krijgen de toetsen die bestemd zijn voor de leerlingen die twee groepen lager zitten. Bij de leerlingen uit groep 8 worden de toetsen bestemd voor groep 6 afgenomen, de leerlingen uit groep 6 krijgen de toetsen bestemd

voor groep 4 en de leerlingen uit groep 4 krijgen de toetsen bestemd voor de iobk-kleuters. De kleuters krijgen een eenvoudiger versie (voor de jongste kleuters) van de CITO-toets Ordenen.

3.6 Tussentijdse analyse toetsresultaten

De toetsafnames zijn met een week onderbroken voor analyse van de toetsresultaten van de 13 scholen die als eerste, dus op de oorspronkelijke wijze, waren getest. Het ging hierbij om 7 lom- en 6 mlk-scholen. De resultaten van de iobk-leerlingen op de toetsen Ordenen en Begrippen zijn in deze analyse niet betrokken.

De analyses zijn, gezien de beschikbare tijd, beperkt gehouden tot berekening van de scores (het aantal goed gemaakte items) op de diverse toetsen van de lom- en mlk-leerlingen en vergelijking van deze aantallen met de scores van de vergelijkbare leerlingen uit de steekproef van het LEO-onderzoek uit 1992 (n = circa 12.500). Tabel 3.1 geeft een overzicht van het aantal s.o.-leerlingen waarop de tussentijdse analyse betrekking heeft. Tabel 3.2 en 3.3 presenteren de toetsscores van de diverse categorieën leerlingen (mlk, lom, LEO) op de toetsen voor intelligentie, taal en rekenen.

Tabel 3.1 - Aantal leerlingen waarvan de toetsscores tussentijds zijn geanalyseerd

	taal	rekenen	IQ
groep 4	157	152	164
groep 6	239	242	243
groep 8	195	194	194
totaal	591	588	601

Tabel 3.2 - Toetsscores Figuren en Exclusie uit de Testreeksen, naar mlk, lom, speciaal onderwijs totaal en LEO, naar jaargroep (gemiddelden en () maximale score per subtest)

	groep 4		groep 6		groep 8	
	Figuren (20)	Exclusie (20)	Figuren (22)	Exclusie (19)	Figuren (22)	Exclusie (24)
mlk	10.4	11.2	13.4	11.4	10.3	14.3
lom	12.8	14.0	14.8	12.9	12.2	16.1
totaal	11.9	12.9	14.2	12.3	11.2	15.2
LEO	12.7	13.9	15.2	12.8	15.1	18.3

Tabel 3.3 - Toetsscores taal en rekenen, naar mlk, lom, speciaal onderwijs totaal en LEO, naar jaargroep (gemiddelden en () maximale score)

taal	groep 4 (65)	groep 6 (60)	groep 8 (67)
mlk	40.9	30.2	36.7
lom	50.6	37.7	43.9
totaal	46.9	34.4	40.3
LEO	49.6	42.5	52.3

rekenen	groep 4 (40)	groep 6 (40)	groep 8 (40)
mlk	19.0	13.2	11.0
lom	31.7	21.8	15.0
totaal	26.6	18.0	13.0
LEO	31.7	26.6	25.5

Uit de analyse van de toetsscores van de eerste 13 scholen komt naar voren dat de gebruikte toetsen voor de meeste leerlingen uit het speciaal onderwijs aan de moeilijke kant zijn. De leerlingen uit het speciaal onderwijs behalen over de gehele linie een lagere score op de toetsen dan de qua jaargroep vergelijkbare leerlingen uit het basisonderwijs. Deze verschillen zijn op de taal- en rekentoets groter dan op de IQ-toets, die dus relatief het gemakkelijkst is. Mlk-leerlingen scoren duidelijk lager dan lom-leerlingen. Verder scoren de leerlingen uit groep 6 en 8 naar verhouding lager dan de leerlingen uit groep 4. De scores van de lom-leerlingen uit groep 4 zijn naar verhouding het hoogst en liggen vaak op hetzelfde niveau als die van de basisschoolleerlingen, de scores van de mlk-leerlingen uit groep 8 zijn relatief het laagst.

Op basis van de overwegend lage scores in het speciaal onderwijs en de ervaringen van testleiders dat de toetsafnames met name in het iobk en mlk moeizaam verliepen, is besloten de opzet van de toetsafnames voor de helft van de deelnemende scholen te wijzigen. Op deze scholen is bij de iobk-groep de toets Ordenen voor de jongste kleuters afgenomen, bij groep 4 twee toetsen (Ordenen oudste kleuters en Begrippen), bij groep 6 drie toetsen (Testreeksen, taal en rekenen groep 4) en bij groep 8 drie toetsen (Testreeksen, taal en rekenen groep 6). De verandering van de toetsafnames had tot doel meer gedifferentieerde informatie te verkrijgen over de moeilijkheidsgraad van de diverse toetsen (en items) voor leerlingen in het speciaal onderwijs. De wijziging moest tevens leiden tot een minder moeizaam verloop van de toetsafnames.

3.7 De deelnemende scholen en leerlingen

De scholen

Uiteindelijk hebben 37 scholen aan het onderzoek meegewerkt: 20 mlk-scholen en 17 lom-scholen, waarvan 14 met een iobk-afdeling. Van deze 37 scholen zijn er 21 op de oorspronkelijke wijze getoetst en 16 volgens de gewijzigde opzet. Tabel 3.4 geeft de aantallen scholen weer, onderscheiden naar wijze van toetsen en schooltype.

Tabel 3.4 - Aantal deelnemende scholen, naar schooltype en wijze van toetsen

	mlk	lom	(+ iobk)	totaal
oorspronkelijke afname	11*	10	(8 iobk)	21
gewijzigde afname	9	7	(6 iobk)	16
totaal	20	17	(14 iobk)	37

* Op één mlk-school zijn de groepen 4 en 6 op de oorspronkelijke manier getest. De afname van de rekentoetsen in groep 6 is gestaakt. Rekenen in groep 8 is op de nieuwe manier getoetst met boekjes van groep 6.

De leerlingen

Voorafgaande aan de toetsafnames is aan de directies van de betrokken scholen gevraagd een overzicht te geven van het aantal leerlingen in de toetsgroepen en een beperkt aantal kenmerken van de leerlingen, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau van de ouders, verblijfsduur in het speciaal onderwijs en de school van herkomst. Deze paragraaf geeft een karakterisering van deze leerlinggegevens.

Bij het onderzoek zijn 2039 leerlingen betrokken. De verhouding tussen het aantal jongens en meisjes is vrijwel exact 2 : 1. In Tabel 3.5 staat een overzicht van de aantallen leerlingen per groep en schooltype (mlk en lom).

Tabel 3.5 - Aantal leerlingen, naar schooltype en groep

	mlk	lom	totaal
iobk	-	245	245
groep 4	252	256	508
groep 6	344	304	648
groep 8	359	279	638
totaal	955	1084	2039

Tabel 3.6 toont de gemiddelde leeftijd van de leerlingen per groep en schooltype ten tijde van de toetsafnames.

Tabel 3.6 - Gemiddelde leeftijd in jaren, naar schooltype en groep (gemiddelden en () standaarddeviaties)

	mlk		lom		totaal	
iobk	-	-	6.2	(.66)	6.2	(.66)
groep 4	9.1	(.98)	9.1	(.86)	9.1	(.92)
groep 6	10.9	(.73)	10.9	(.81)	10.9	(.77)
groep 8	12.7	(.54)	12.6	(.49)	12.6	(.52)
totalen	11.1	(1.59)	9.8	(2.42)	10.4	(2.17)

De tabel laat zien dat de gemiddelde leeftijd per groep voor het mlk en lom vrijwel precies met elkaar overeenkomen. In vergelijking met de groepen 4, 6 en 8 in het basisonderwijs ligt de gemiddelde leeftijd in het speciaal onderwijs ongeveer 1 jaar hoger (vgl. paragraaf 2). De leerlingen in het iobk zijn gemiddeld eenderde jaar ouder dan die uit groep 2 van het basisonderwijs.

Van de onderzochte leerlingen is ruim 85 procent van Nederlandse herkomst (gebaseerd op het geboorteland van de vader). Het mlk en lom onderscheiden zich in dit opzicht niet veel van elkaar (resp. 84 en 87%). De niet-Nederlandse leerlingen - waarvan overigens de meesten (circa 80%) hun hele leven al in Nederland wonen - zijn voornamelijk van Surinaams/Antilliaanse origine (mlk 4.5% en lom 2.5%), komen uit Marokko (mlk 3.6% en lom 2.7%) of Turkije (mlk 2.9% en lom 1.1%).

Van slechts ongeveer 40 procent van de leerlingen zijn gegevens beschikbaar over het opleidingsniveau van de ouders. Dit soort achtergrondkenmerken van de

leerlingen speelt in de financiering van het speciaal onderwijs geen rol, in tegenstelling tot de gang van zaken in het basisonderwijs waar in het kader van het OVB aan leerlingen op grond van hun sociaal-economische en etnische herkomst een bepaald gewicht wordt toegekend. Scholen voor speciaal onderwijs nemen dit soort gegevens dan ook meestal niet op in hun leerlingenadministratie. Vanwege deze geringe respons wordt presentatie van deze gegevens hier achterwege gelaten.

De onderzochte leerlingen zitten gemiddeld drie jaar op de huidige school voor speciaal onderwijs. De vraag naar de instelling of school waarvan ze afkomstig zijn, is voor 1912 van hen beantwoord. Ruim driekwart van de leerlingen (n=1464) is afkomstig uit het basisonderwijs, waarvan de meesten (75%) uit groep 2, 3 of 4. Tien procent is verwezen vanuit groep 5. Na groep 5 worden vanuit de basisschool vrijwel geen leerlingen meer naar het speciaal onderwijs verwezen.

Bijna een vijfde deel (n=346) leerlingen is afkomstig van een andere school voor speciaal onderwijs, waarbij het in 60 procent van de gevallen gaat om een iobk-afdeling. Vanuit hogere groepen van andere s.o.-scholen vinden relatief weinig doorverwijzingen plaats (ongeveer 10% vanuit elk van de groepen 3, 4 en 5).

Tot slot is bijna 5 procent (n=86) rechtstreeks vanuit een kinderdagverblijf of crèche dan wel een medisch kleuterdagverblijf in de school voor speciaal onderwijs ingestroomd.

3.8 Verloop proefafname

Planning

De toetsafnames hebben plaatsgevonden bij drie groepen leerlingen (4, 6 en 8) of - wanneer het ging om een school met een iobk-afdeling - bij vier groepen. Wat betreft de iobk-leerlingen ging het uitsluitend om de leerlingen van 5 jaar en ouder. Van de onder-, midden- en bovenbouw-groepen deden in principe alle leerlingen mee. De toetsen in het speciaal onderwijs zijn, omwille van de vergelijkbaarheid van de toetsscores, in ongeveer dezelfde periode afgenomen als die in het basisonderwijs (januari/februari 1994).

In het iobk ging het om de afname van een Begrippentoets en een toets Ordenen, in de groepen 4, 6 en 8 zijn een taal-, reken- en intelligentietoets afgenomen. Elke toets kent een afnametijd van maximaal 1 uur. In de iobk-groep duurde de totale afname dus twee uur en in de groepen 4, 6 en 8 drie uur (exclusief instructietijd). De toetsen zijn volgens een bepaald schema (geen twee toetsen op één dag voor dezelfde groep, iobk en groep 4 alleen 's ochtends toetsen, etcetera) afgenomen door testleiders van het ITS, die hiermee in eerder onderzoek al veel ervaring hebben opgedaan. Daarnaast hebben zij voor de toetsafnames in het speciaal onderwijs een extra instructie ontvangen. De testleiders nemen tijdens de toetsafname de groep in feite

over vanaf de toetsinstructie tot en met het ophalen van de antwoordformulieren en toetsboekjes. De betrokken docenten zijn tijdens de afnames in de meeste gevallen eveneens in de klas gebleven. Afhankelijk van de grootte van de school konden de toetsen binnen 2 à 4 dagen worden afgenomen, dus binnen een tijdspanne van één week.

Identificatie van de toetsgroepen

Het onderzoek richtte zich op de groepen 4, 6 en 8 volgens de indeling van de huidige basisschool. Op scholen voor speciaal onderwijs, waar het kleuter- en lager onderwijs niet is geïntegreerd, ging het dus om de groepen 2, 4 en 6. Omdat groepen zich in het speciaal onderwijs veelal moeilijker laten identificeren dan in het basisonderwijs (in het speciaal onderwijs wordt veel vaker in groepsoverstijgende niveaugroepen gewerkt) is een aantal richtlijnen gegeven voor de selectie van de groepen. Hierbij vormde de hoogste groep het vertrekpunt; deze is beschouwd als groep 8. Daarna is - teruggellend - één groep overgeslagen en de groep die dan volgt als groep 6 gedefinieerd. Vervolgens is weer één groep overgeslagen en de groep erna als groep 4 gedefinieerd. Deze benadering gaf in de praktijk weinig problemen en heeft geleid tot goed samengestelde leerlinggroepen. De gemiddelde leeftijd van de toetsgroepen zijn: 6.2 jaar voor het iobk, 9.1 jaar voor groep 4, 10.9 jaar voor groep 6 en 12.6 jaar voor groep 8. Tussen scholen onderling zijn de verschillen in leeftijd van de onderzochte leerlingen gering hetgeen hun scores goed vergelijkbaar maakt.

Enquête testleiders

In december 1994 ontvingen de testleiders een instructie over zowel de toetsafname zelf als de procedure rondom het benaderen van scholen, het omgaan met het materiaal en het voorbereiden van de toetsafnames. In principe was de veldwerkperiode die daarna volgde moeilijk controleerbaar, omdat de testleiders geheel zelfstandig de afspraken met de scholen regelden en de toetsafnames uitvoerden. Omdat het voor de eerste keer was dat de toetsen in het speciaal onderwijs werden afgenomen, is de testleiders uitdrukkelijk verzocht de onderzoekers op de hoogte te stellen van eventuele problemen die zich in het speciaal onderwijs zouden voordoen. Dit is door verschillende testleiders ook gebeurd, hetgeen mede aanleiding was de opzet van de toetsafnames voor een deel van de scholen te wijzigen. Andere contacten met de testleiders hadden betrekking op praktische problemen, zoals een tekort aan toetsmateriaal. Om het beeld rond de gang van zaken in het speciaal onderwijs te completeren hebben alle 17 testleiders na afloop van de toetsperiode een vragenlijst ontvangen, die door 14 van hen ingevuld is geretourneerd. De vragenlijst had vooral betrekking op die aspecten aan de afnameprocedure die in het speciaal onderwijs anders zouden kunnen liggen dan in het basisonderwijs, zoals de duur van de instructie en afname, de planning van de

afspraken, de (geschatte) moeilijkheidsgraad van de toetsen en de gewenste groeps grootte. Elke testleider heeft één vragenlijst ingevuld, hoewel het aantal scholen wat zij hebben getoetst, varieert van 1 tot 3.

Tijdsduur toetsafnames

De eerste vraag aan de testleiders had betrekking op de werkelijk benodigde tijd voor instructie en afname van elke toets. In Tabel 3.7 staat eerst per test de geplande afnametijd weergegeven. Daarna wordt zowel het gemiddelde als de range weergegeven van de feitelijk benodigde afnametijd volgens de opgave van de 14 testleiders. Ook het gemiddelde en de range van de feitelijk benodigde instructietijd zijn vermeld. Niet in het schema opgenomen is de geplande instructietijd; die was voor elke toets namelijk gelijk (circa 10 minuten). Tabel 3.7 heeft betrekking op de toetsafnames zoals die oorspronkelijk waren gepland, Tabel 3.8 betreft de toetsafnames met de gewijzigde opzet.

Tabel 3.7 - Toetsen proefonderzoek speciaal onderwijs. Afnametijd (gepland en feitelijk) en instructietijd (feitelijk) oorspronkelijke opzet, naar jaargroep (in minuten)

groep	toets	geplande afnametijd	feitelijke afnametijd (gemiddelde; range)	feitelijke instructietijd (gemiddelde; range)
iobk	Begrippen deel 1	30	39 (30-45)	15 (10-20)
iobk	Begrippen deel 2	30	33 (30-40)	11 (10-15)
iobk	Ordenen deel 1*	30	35 (30-40)	13 (10-15)
iobk	Ordenen deel 2*	30	35 (20-40)	10 (5-15)
4	Testreeksen 4	50	53 (40-80)	13 (5-15)
4	taal 4	60	53 (35-65)	12 (5-24)
4	rekenen 4	60	54 (40-70)	10 (5-15)
6	Testreeksen 6	50	51 (45-60)	10 (5-15)
6	taal 6	60	55 (45-65)	10 (5-15)
6	rekenen 6	60	56 (45-70)	9 (5-15)
8	Testreeksen 8	50	50 (40-60)	10 (5-15)
8	taal 8	60	57 (40-74)	10 (5-15)
8	rekenen 8	60	50 (35-70)	9 (5-15)

* Oudste kleuters

Tabel 3.8 - Toetsen proefonderzoek speciaal onderwijs. Afnametijd (gepland en feitelijk) en instructietijd (feitelijk) gewijzigde opzet, naar jaargroep (in minuten)

groep	toets	geplande afnametijd	feitelijke afnametijd (gemiddelde; range)	feitelijke instructietijd (gemiddelde; range)
iobk	Ordenen deel 1*	30	35 (30-40)	15 (10-20)
iobk	Ordenen deel 2*	30	33 (30-40)	12 (10-15)
4	Begrippen deel 1 en 2	60	54 (45-60)	8 (5-10)
4	Ordenen deel 1 en 2**	60	50 (45-60)	8 (5-15)
6	Testreeksen 4	50	46 (28-60)	9 (5-15)
6	taal 4	60	50 (45-60)	9 (5-15)
6	rekenen 4	60	51 (45-60)	8 (5-10)
8	Testreeksen 6	50	45 (22-55)	9 (5-15)
8	taal 6	60	49 (30-55)	9 (5-15)
8	rekenen 6	60	50 (40-60)	7 (5-10)

* Jongste kleuters; ** Oudste kleuters

Uit Tabel 3.7 blijkt dat de toetsafnames volgens de oorspronkelijk opzet in het iobk gemiddeld genomen meer tijd in beslag hebben genomen dan was gepland. Dit geldt vooral voor de afname van de Begrippentoets deel 1 die gemiddeld bijna 40 minuten duurde in plaats van de geplande 30 minuten. Deze toets, die in de meeste gevallen als eerste bij de kleuters is afgenomen, vergde tevens de meeste instructietijd. Afname van elk van beide deelttoetsen Ordenen kostte 5 minuten meer tijd dan was gepland. Voor de bijbehorende instructie geldt dat deze voor deel 1 iets meer tijd in beslag nam dan voor deel 2.

De overige toetsen (Testreeksen, taal en rekenen in groep 4, 6 en 8) zijn gemiddeld genomen binnen de geplande tijd afgenomen, alhoewel in enkele gevallen sprake is van een wel heel brede range (bijvoorbeeld bij de IQ-toets voor groep 4, de rekentoets voor groep 6 en de taaltoets voor groep 8). Deze verschillen komen waarschijnlijk voor een deel voort uit verschillen tussen de testleiders en zijn voor een ander deel terug te voeren op verschillen tussen de onderzochte groepen leerlingen (lom dan wel mlk).

De testleiders merken op dat de feitelijke instructie- en afnametijden langer duren naarmate

- het aantal leerlingen in de groep groter is;
- er meer leerlingen in een groep zitten die veel moeite hebben met de Nederlandse taal (zowel lezen als verstaan), bijvoorbeeld kinderen met ernstige leesmoeilijkheden in het speciaal onderwijs of allochtone leerlingen;
- de discrepantie tussen het niveau van de test en dat van de toetsgroep groter is. Bij zwakkere groepen vergt de afname veel meer tijd, omdat de instructies en opdrachten veelvuldig moeten worden herhaald. Soms is bij leerlingen voor wie de toets veel te moeilijk is juist sprake van extreem korte afnametijden, omdat de

leerlingen - aldus de betrokken testleiders - 'dan zo maar wat invullen'. Anderzijds verloopt de afname van te eenvoudige toetsen ook moeizaam, waarbij vooral ordeproblemen een rol spelen.

De toetsafnames verlopen vlotter indien de groepsleerkracht bij de toetsafnames aanwezig is en hulp biedt, bijvoorbeeld bij het uitdelen van de boekjes. Ook het voorhanden hebben van goede, bruikbare voorbeelden (met name bij de Begrippentoets en toets Ordenen), bijvoorbeeld op een groot vel papier, is bevorderlijk voor het tempo.

Tabel 3.8 laat zien dat de toetsafnames in de groepen 4, 6 en 8 volgens de gewijzigde opzet ruim binnen de geplande tijd zijn verlopen. Voor de taal- en rekentoetsen (voor resp. groep 4 en 6) die zijn afgenomen in groep 6 en 8 geldt zelfs dat het maximum bereik van de ranges nooit hoger is dan de geplande afnametijden. De afname van de toetsen in het iobk (Ordenen deel 1 en 2 voor de jongste kleuters) heeft daarentegen gemiddeld genomen iets meer tijd in beslag genomen dan was voorzien.

Ondanks de soms grote verschillen tussen geplande afnametijd en feitelijk benodigde tijd, heeft geen enkele testleider problemen ondervonden bij het inpassen van het afnameschema op de afgesproken dagdelen op de scholen. In dit verband wordt vaak opgemerkt dat het overleg en de samenwerking met de scholen bijzonder prettig zijn verlopen.

Inschatting moeilijkheidsgraad toetsen

Aan de testleiders is ook gevraagd een inschatting te geven van de moeilijkheidsgraad van de toetsen per groep. Het gaat hierbij om een persoonlijke indruk van de testleiders, gebaseerd op het gedrag van de leerlingen tijdens de toetsafnames. De testleiders konden per groep aangeven of ze de toetsen (1) zeer gemakkelijk, (2) tamelijk gemakkelijk, (3) niet gemakkelijk/niet moeilijk, (4) tamelijk moeilijk, of (5) zeer moeilijk vonden. Ook hier is weer een onderscheid gemaakt tussen de oorspronkelijk geplande toetsafnames en de gewijzigde toetsafnames.

De testleiders die de kleuters hebben getoetst (n=7), beoordeelden de daar gebruikte toetsen als zeer moeilijk, met een gemiddelde score van 4.6. Voor de groepen 4, 6 en 8 schatten de testleiders (n=14) de moeilijkheidsgraad van de toetsen iets lager in, maar worden de toetsen toch nog als tamelijk moeilijk gekwalificeerd. Voor groep 4 en 6 bedraagt de gemiddelde score 3.8, in groep 8 is de gemiddelde score 3.6.

Na wijziging van de toetsafnames liggen deze scores duidelijk anders. De toets Ordenen voor de jongste kleuters wordt voor het iobk ingeschat als niet gemakkelijk/niet moeilijk met een gemiddelde score van 3.3. De Begrippentoets en de toets Ordenen voor de oudste kleuters worden niet moeilijk gevonden voor de

leerlingen in groep 4 (gemiddelde score is 2.7). Eén testleider meldde zelfs problemen met groep 4 leerlingen (van een lom-school) die de toetsen verontwaardigd als veel te kinderachtig van de hand wezen en maar nauwelijks konden worden overgehaald de toetsen toch te maken. Ook de overige toetsen werden over het algemeen als niet moeilijk beoordeeld. De toetsen bestemd voor groep 4, maar afgenomen in groep 6, kregen een gemiddelde score van 2.6. De toetsen bestemd voor groep 6, maar afgenomen bij leerlingen uit groep 8, hadden een gemiddelde score van 2.7. Aan de andere kant wordt ook een paar keer opgemerkt dat de rekentoets voor groep 6 nog vaak erg moeilijk bleek te zijn voor mlk-leerlingen uit groep 8.

In hun toelichting op de toegekende scores maken de testleiders vooral melding van problemen in het iobk en mlk. Ten aanzien van het iobk zijn de testleiders van oordeel dat deze kleuters in feite niet klassikaal kunnen worden getoetst. De verschillen tussen de kinderen binnen één groep zijn zeer groot. Veel kleuters moeten worden geholpen met het zoeken naar de juiste bladzijde en de juiste opdracht (dus kartonnetje op de goede plaats leggen, aanwijzen met de vinger). Assistentie van de groepsdocent en klasse-assistent is dan ook onontbeerlijk. Verder zijn de kinderen niet gewend aan een toetsituatie en kunnen ze hun aandacht maar zeer korte tijd bij de toets houden. Ook zijn ze vaak niet in staat zich aan de vereiste gedragsregels te houden, zoals het niet hardop antwoord mogen geven. Dergelijke problemen deden zich zowel voor bij de toetsafnames zoals die oorspronkelijk waren gepland als bij de gewijzigde afnames waar de afgenomen toets eenvoudiger was.

Ook in het mlk vormden zowel de inhoud als de lengte van de toetsen een probleem. In het mlk is het noodzakelijk elk toetsonderdeel uitvoerig in te leiden met voorbeelden (ten minste drie). Deze voorbeelden moeten door de leerlingen daadwerkelijk worden gemaakt en individueel worden gecontroleerd en gecorrigeerd, voordat met de echte toets kan worden begonnen. De instructie, de voorbeelden en de opgaven zelf moeten altijd mondeling worden gepresenteerd. Mlk-leerlingen kunnen een schriftelijke instructie niet lezen of nemen daar de tijd niet voor en beginnen dan maar zonder uitleg. Ook is tussentijds vaak opnieuw uitleg nodig omdat veel leerlingen een gegeven instructie al weer snel vergeten. De leerlingen kunnen zich ook moeilijk lange tijd achter elkaar concentreren. Verschillende testleiders stellen voor de taal- en rekentoetsen in het mlk voortaan in twee delen (van bijvoorbeeld 40 à 50 minuten) af te nemen.

Aanwezigheid leerkracht en groepsgrootte bij toetsafname

Over het algemeen vinden de testleiders het noodzakelijk dat de groepsleerkracht aanwezig is bij de toetsafnames. Dit geldt het meest voor de afnames in het iobk waar de aanwezigheid van de eigen leerkracht door elke testleider onontbeerlijk wordt geacht. Ten aanzien van de toetsafnames in de hogere groepen liggen de meningen wat genuanceerder. Zo wordt opgemerkt dat de noodzaak tot aanwezigheid van een

leerkracht sterk afhangt van de groepsgrootte (hoe meer leerlingen, hoe groter de noodzaak) en het gedrag van de leerlingen. Ook de testleider zelf speelt hierin een rol: een meer ervaren testleider kan het alleen beter af dan een weinig ervaren testleider. Enkele testleiders zijn van mening dat de leerkracht in elk geval bij de eerste toetsafname in zijn of haar groep aanwezig zou moeten zijn. Afhankelijk van de ervaringen in die situatie kunnen dan afspraken worden gemaakt over de verdere gang van zaken.

Als voordelen van de aanwezigheid van de leerkracht worden genoemd: de aanwezigheid van de leerkracht als vertrouwd persoon is rustgevend, de testsituatie wordt minder als een bedreiging ervaren, de aanwezigheid van de leerkracht is gunstig voor handhaving van de orde, zijn/haar aanwezigheid is bevorderlijk voor de motivatie en zijn aanwezigheid heeft praktische voordelen (leerkracht kent de voor- en achternamen van de leerlingen wat handig is bij het uitdelen van de materialen, weet welke terminologie de kinderen begrijpen en hanteren, kent de problematiek van de individuele leerlingen, kan de leerlingen die voortijdig klaar zijn aan een alternatief werkje zetten). Een nadeel van de aanwezigheid van de leerkracht kan zijn dat de leerlingen zich, bijvoorbeeld met vragen, tot hem richten en er een leerling-leerkracht interactie ontstaat die niet gewenst is in een testsituatie.

De maximale groepsgrootte om de toetsen in het speciaal onderwijs redelijk vlot en betrouwbaar te kunnen afnemen, is - aldus de testleiders - ongeveer 16 leerlingen. Onderscheiden naar leeftijd van de leerlingen, varieert dit aantal van gemiddeld 10.0 leerlingen voor de iobk-groepen (met een range van 2 tot 15) tot gemiddeld 17.8 leerlingen voor de overige groepen, waarbij de range loopt van 15 tot 23 (zie Tabel 3.9) Als regel geldt dat de groepen groter kunnen zijn naarmate de leerlingen ouder zijn.

Tabel 3.9 - Maximale groepsgrootte - naar bevinding van de testleiders - om de toetsafnames goed te laten verlopen (gemiddeld aantal leerlingen en range)

	leerlingen	range
iobk	10.0	2-15
groep 4	16.9	15-20
groep 6	17.9	15-20
groep 8	18.6	15-23

Toetsmateriaal en handleiding

Over het gebruik van het materiaal en de handleiding waren de testleiders in het algemeen tevreden. De (spaarzame) opmerkingen over onduidelijkheden in de tekst,

drukfouten, en adviezen over het gebruik van voorbeeldopgaven zullen in de toekomst zoveel mogelijk worden verwerkt.

3.9 Conclusies

Gezien het relatief beperkte aantal testleiders (n=14) is het moeilijk harde conclusies te trekken uit de opbrengst van de enquête over het verloop van het veldwerk. Daarbij komt dat veel ook lijkt af te hangen van bepaalde kenmerken van de testleider en de scholen.

Wat niettemin toch vrij duidelijk uit de enquête naar voren komt, is dat de toetsen en de afnameprocedure vooral in het iobk en mlk tot problemen hebben geleid. Meer inzicht in de moeilijkheidsgraad van de toetsen wordt verkregen uit de analyses van de toetsscores. Mede op basis daarvan zal duidelijk worden of, en zo ja, onder welke condities - zoals tijdsduur, wijze van instructie en groepsgrootte - handhaving van de toetsen voor (alle) leerlingen uit het speciaal onderwijs in het PRIMA-cohortonderzoek mogelijk en verantwoord is.

4 Psychometrische aspecten van de toetsen*

4.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de psychometrische kwaliteit van de toetsen die zijn gehanteerd in het proefonderzoek basisonderwijs en het proefonderzoek speciaal onderwijs. In het navolgende worden per type onderwijs en per toets de belangrijkste toetsparameters gepresenteerd. Het gaat daarbij om de gegevens over de totale steekproef en tevens wordt er voor het basisonderwijs een uitsplitsing gemaakt naar OVB-leerlinggewicht (1.00, 1.25 en 1.90) en voor het speciaal onderwijs naar schooltype (lom dan wel mlk). Bij de verschillende uitsplitsingen speelt de beoordeling van eventuele plafond- en bodem-effecten een rol. Aangezien daar geen officiële normen voor bestaan is uitgegaan van regels die Cito-medewerkers daarbij meestal hanteren. Dit houdt in dat van de best-presterende groep (1.00-leerlingen; lom-leerlingen) bij het gemiddelde aantal goed-gemaakte items anderhalf maal de standaarddeviatie wordt opgeteld en dit aantal van het totaal aantal testitems wordt afgetrokken. Als er daarna nog ongeveer één-tiende van het totaal aantal testitems resteert is geen sprake van een plafondeffect. In formule: $60 - (\bar{x} + 1.5*sd) > .1*k$. Voor bodemeffecten geldt voor de slechtstpresterende groep: $(\bar{x} - 1.5*sd) > .1*k$. Uiteraard moet dit criterium niet al te star en geïsoleerd worden gehanteerd; bij de beoordeling van de toets spelen ook de andere toets- en itemparameters een rol, zoals de vorm van de verdeling, het aantal items en de inhoud van de (dimensies binnen de) toets.

Gezien het feit dat er rekening dient te worden gehouden met verschillende aspecten van de toets (bv. doel, inhoud, domeinen, lengte) vallen voor de meeste toets- en itemparameters geen absolute normen op te stellen. In de literatuur worden de volgende opties gegeven. Als norm voor de p-waarden hanteren Dousma & Horsten (1989) voor twee-keuze-items een range van .61 - .90, terwijl de optimale p-waarde bij .75 ligt; voor drie-keuze-items is de range .50 - .90 en de optimale waarde .67; voor vier-keuze-vragen is de range .44 - .90 en de optimale waarde .625 (vgl. ook Veldhuijzen, Goldebeld & Sanders, 1993). Bij deze p-waarden is gecorrigeerd voor raadmogelijkheid. Absolute normen voor r_{it} -waarden worden in de literatuur niet gegeven; Veldhuijzen, Goldebeld & Sanders (1993) geven de volgende normwaardering: <.20: slecht; .20 - .29: twijfelachtig; .30 - .39: goed; $\geq .40$: zeer goed. De concrete beoordeling van de r_{it} -waarden is van verschillende factoren afhankelijk. In

* Met dank aan dr H. Uiterwijk (Cito) voor zijn waardevolle adviezen en opmerkingen.

het algemeen liggen ze hoger bij vakken/inhouden die via onderwijs zijn verworven dan bij vakken/inhouden die niet via formeel onderwijs zijn verworven. Dit betekent dus dat deze waarden bij de taal- en intelligentietoetsen hoger zullen liggen dan bij de rekentoetsen. Dit houdt dan ook in dat de kwaliteitsnorm voor de r_{ir} -waarden bij rekenen ook hoger gelegd moet worden dan bij taal en intelligentie. Bij taal is steeds een minimum van .10 aangehouden; voor rekenen is dat .15 à .20. Verder dient er rekening mee te worden gehouden dat de hierna te bespreken toetsen algemene toetsen zijn; er wordt met andere woorden geen onderscheid gemaakt naar dimensies binnen een toets. Het gevolg hiervan is dat de samenhangen binnen de totale toets lager zullen liggen dan wanneer er een heel specifieke deelttoets zou zijn geconstrueerd. Wat de betrouwbaarheid betreft ten slotte, ook hier worden geen absolute normen voor gegeven; als ondergrens wordt .65 aangehouden (Veldhuijzen, Goldebeld & Sanders, 1993).

Bij het beoordelen van de toetsen speelt ook het afnametijdstip en de samenstelling van de steekproef een rol. De toetsen in de proefonderzoeken zijn in januari/februari afgenomen, terwijl de toetsen in het cohort in de periode september - december zullen worden afgenomen. Dit betekent dus dat de p-waarden in het cohort wat lager zullen liggen dan in het proefonderzoek. Met betrekking tot de samenstelling van de onderzochte steekproef in het basisonderwijs volgt in Tabel 4.1 een overzicht naar OVB-gewicht uit enkele onderzoeken.

Tabel 4.1 - Verdeling naar OVB-gewicht binnen enkele onderzoeken

	1.00	1.25	1.90
proefonderzoek ba.o. (totaal)	31.4	41.4	27.2
OVB-evaluatie (LEO; groep 6)	52.4	38.7	8.9
VOCL'89 (lj. 1 v.o.)	59.1	33.8	6.3

Het lijkt er op alsof de achterstandscategorieën sterk oververtegenwoordigd zijn in het proefonderzoek basisonderwijs. Dit betekent dat de toetsscores van de totale steekproef lager liggen dan in de populatie het geval is; voor de vergelijking per gewichtscategorie maakt dit echter niet uit. Beide punten (latere afname en oververtegenwoordiging zwakkere leerlingen) samennemend kan voor het basisonderwijs wellicht worden geconcludeerd dat deze effecten tegen elkaar zullen wegvallen.

Hierna worden de toetsresultaten steeds toetsgewijs besproken, dat wil zeggen: zowel voor het basis- als voor het speciaal onderwijs. De ingang is steeds de jaargroep waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld zijn. Voor de duidelijkheid volgt in

Figuur 4.1 eerst een overzicht van de toetsen en de jaargroepen waarin ze zijn afgenomen.

Figuur 4.1 - Overzicht van de afgenomen toetsen naar basis- en speciaal onderwijs, naar jaargroep

	basisonderwijs				speciaal onderwijs							
	2	4	6	8	4	mlk			lom			
						6	8	2	4	6	8	
begrippen (grp. 2)	x				x			x	x			
ordenen (grp. 1)								x				
ordenen (grp. 2)	x				x			x	x			
taal (grp. 4)		x			x	x			x	x		
taal (grp. 6)			x			x	x			x	x	
taal (grp. 8)				x			x				x	
rekenen (grp. 4)		x			x	x			x	x		
rekenen (grp. 6)			x			x	x			x	x	
rekenen (grp. 8)				x			x				x	
testreeksen (grp. 4)		x			x	x			x	x		
testreeksen (grp. 6)			x			x	x			x	x	
testreeksen (grp. 8)				x			x				x	

Noot: De in het speciaal onderwijs afgenomen taal- en rekentoetsen betreffen de LEO-toetsen en de in het basisonderwijs afgenomen toetsen betreffen de uitgebreide versie daarvan.

4.2 Begrippen groep 2

Herkomst: Leerlingvolgsysteem Cito. De door de leerlingen gemaakte items zijn vervolgens door beoordelaars goed/fout gescoord.

In Tabel 4.2 staan de p- en r_{ir} -waarden per item, met daarbij een uitsplitsing naar basisonderwijs en speciaal onderwijs. Bij dit laatste gaat het om de gegevens betreffende de afname in groep 2 (alleen lom) en betreffende de afname twee leerjaren hoger in groep 4, in zowel mlk als lom.

Tabel 4.2 - Begrippen groep 2. P- en r_{ir} -waarden, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 2		s.o. grp. 2		s.o. grp. 4	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.74	.23	.63	.33	.86	.41
2	.78	.46	.72	.56	.97	.49
3	.79	.39	.78	.49	.96	.45
4	.80	.41	.48	.49	.85	.49
5	.92	.47	.92	.41	.98	.51

6	.61	.43	.63	.49	.94	.36
7	.90	.42	.80	.52	.98	.59
8	.80	.37	.71	.31	.94	.38
9	.57	.52	.49	.63	.86	.41
10	.63	.61	.54	.50	.92	.45
11	.38	.24	.46	.34	.69	.19
12	.73	.53	.60	.36	.93	.50
13	.50	.49	.39	.50	.90	.54
14	.69	.55	.61	.45	.96	.51
15	.72	.50	.70	.36	.88	.33
16	.76	.69	.72	.52	.98	.59
17	.85	.61	.89	.48	.98	.46
18	.68	.52	.74	.28	.90	.35
19	.47	.48	.45	.41	.78	.30
20	.87	.65	.89	.43	.99	.63
21	.76	.64	.73	.49	.97	.52
22	.73	.66	.72	.43	.94	.46
23	.78	.69	.82	.41	.97	.59
24	.70	.68	.69	.32	.95	.44
25	.77	.71	.77	.56	.98	.59
26	.73	.69	.60	.53	.95	.46
27	.40	.37	.43	.44	.69	.37
28	.75	.69	.73	.49	.94	.36
29	.43	.41	.41	.28	.72	.28
30	.73	.69	.64	.40	.97	.47
31	.58	.58	.49	.46	.89	.42
32	.76	.69	.73	.56	.97	.51
33	.79	.71	.72	.54	.97	.59
34	.74	.71	.71	.59	.97	.54
35	.63	.59	.54	.34	.93	.50
36	.66	.57	.51	.41	.92	.44
37	.12	.11	.20	.03	.20	.17
38	.30	.29	.27	.15	.60	.31
39	.42	.33	.27	.18	.69	.28
40	.37	.46	.30	.47	.66	.31
41	.84	.36	.79	.44	.95	.24
42	.40	.43	.28	.18	.65	.28
43	.47	.42	.35	.31	.74	.40
44	.84	.36	.74	.41	.95	.17
45	.54	.34	.41	.29	.70	.37
46	.66	.42	.53	.42	.88	.41
47	.63	.48	.58	.33	.96	.32
48	.61	.47	.60	.40	.94	.31
49	.72	.53	.59	.41	.92	.19
50	.52	.51	.35	.33	.79	.32
51	.66	.54	.65	.34	.96	.26
52	.61	.53	.60	.37	.95	.28
53	.56	.54	.50	.37	.91	.26
54	.64	.60	.51	.51	.93	.18
55	.54	.50	.40	.40	.75	.22
56	.62	.56	.65	.29	.96	.23
57	.40	.31	.35	.24	.58	.46

58	.55	.58	.44	.50	.90	.30
59	.43	.40	.45	.34	.72	.23
60	.61	.62	.44	.42	.92	.21

In Tabel 4.3 staan de belangrijkste toetsparameters voor het basisonderwijs, met een uitsplitsing naar OVB-gewicht, en voor het speciaal onderwijs, met een uitsplitsing naar jaargroep en schooltype. Met 'schooltype' wordt hier het onderscheid lom - mlk bedoeld. k betreft het aantal toetsitems, n het aantal leerlingen, $\bar{x}$ is het gemiddeld aantal goed gemaakte items, sd is de standaarddeviatie, KR-20 betreft hier in feite de gestandaardiseerde α , $\bar{p}$ is de gemiddelde proportie goed gemaakte items, en $\bar{r}$ is de gemiddelde inter-itemcorrelatie. De waarden in deze en de volgende tabellen zijn steeds berekend over de groep leerlingen die ten minste één item goed had.

Tabel 4.3 - Begrippen groep 2. Toetsparameters oorspronkelijke toets, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 2 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 2 lom	s.o. 4 totaal	mlk	lom
k	60	60	60	60	60	60	60	60
n	704	215	284	175	98	214	115	99
KR-20	.96	.95	.95	.94	.93	.93	.93	.82
$\bar{x}$	37.91	46.27	38.15	27.12	34.66	52.18	50.09	54.62
sd	14.33	10.83	13.24	13.60	12.08	6.89	7.92	4.37
$\bar{p}$	.63	.77	.64	.45	.58	.87	.83	.89
$\bar{r}$	.27	.23	.23	.21	.18	.17	.18	.08

In het algemeen kan worden gesteld dat de toetsparameters voldoen. In ba.o. 2 is er voor de 1.00-leerlingen sprake van een licht plafondeffect; er bestaan geen bodemeffecten voor de 1.90-leerlingen. De items 11, 37 en 38 zijn relatief moeilijk en hebben ook een relatief lage r_{ii} . Op basis hiervan zou overwogen kunnen worden deze items te verwijderen. Aangezien het om slechts drie items gaat, wordt daar vooralsnog van afgezien.

Evident is dat deze toets in het s.o. 2 (lom) wat slechter is gemaakt dan in het basisonderwijs. Er is echter geen sprake van bodemeffecten. Ook zijn er wat mee items die voor verwijdering in aanmerking komen, namelijk 37, 38, 39 en 42.

Voor s.o. 4 geldt dat er voor zowel mlk als lom plafondeffecten optreden; bovendien is het aantal niet-differentiërende items en daarmee de gemiddelde p -waarde te hoog.

Conclusie: Deze toets lijkt geschikt om in groep 2 van zowel basis- als speciaal onderwijs te worden afgenomen. Het aantal items dat minder goed voldoet is vrij beperkt. Omdat het hier om een 'externe' toets gaat en omdat het schrappen van enkele items daardoor vrij kostbaar zou zijn, wordt voorgesteld de toets intact te laten. Hier kan nog aan worden toegevoegd worden dat, nadat de uiteindelijke gegevens van het cohort Primair Onderwijs binnen zijn, dan alsnog besloten kan worden om minder goede items te verwijderen. Dit laatste is overigens een algemene opmerking ten aanzien van de toetsconstructie.

4.3 Ordenen groep 1 en Ordenen groep 2

Herkomst: Leerlingvolgsysteem Cito. De door de leerlingen gemaakte items zijn vervolgens door beoordelaars goed/fout gescoord.

In het basisonderwijs is Ordenen - Platenboek oudste kleuters in groep 2 afgenomen. In het speciaal onderwijs is deze toets zowel in groep 2 (alleen lom) als in groep 4 afgenomen. Daarnaast is een eenvoudigere versie namelijk Ordenen - Platenboek jongste kleuters in groep 2 (alleen lom) uitgeprobeerd. In Tabel 4.4 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.5 op toetsniveau vermeld. In de eerste kolom(men) worden de resultaten van de toets jongste kleuters gepresenteerd en de volgende kolommen die van de toets oudste kleuters.

Tabel 4.4 - Ordenen groep 1 en Ordenen groep 2. P- en r_{ir} -waarden, naar basis- en speciaal onderwijs

item	s.o. grp. 2		ba.o. grp. 2		s.o. grp. 2		s.o. grp. 4	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.79	.55	.76	.31	.75	.41	.90	.29
2	.83	.44	.73	.32	.66	.26	.88	.17
3	.83	.46	.73	.39	.68	.24	.83	.27
4	.85	.40	.85	.31	.77	.46	.95	.31
5	.47	.23	.47	.20	.38	.03	.70	.25
6	.80	.48	.36	.37	.13	.08	.52	.23
7	.79	.43	.69	.30	.75	.35	.90	.19
8	.66	.51	.59	.31	.62	.31	.77	.41
9	.78	.48	.70	.39	.80	.35	.89	.32
10	.74	.35	.73	.41	.74	.34	.90	.30
11	.55	.49	.57	.26	.55	.21	.75	.35
12	.79	.37	.63	.36	.66	.19	.80	.31
13	.85	.56	.55	.54	.56	.28	.89	.42
14	.61	.51	.38	.44	.36	.23	.76	.27
15	.39	.12	.22	.35	.20	.04	.49	.32
16	.70	.51	.49	.47	.41	.18	.81	.33
17	.82	.24	.52	.56	.41	.35	.88	.49
18	.62	.37	.22	.32	.21	-.01	.55	.54

19	.75	.57	.66	.23	.62	.15	.69	.06
20	.64	.20	.53	.29	.54	.09	.72	.39
21	.64	.35	.36	.30	.44	.07	.61	.48
22	.75	.48	.49	.37	.46	.32	.76	.40
23	.72	.42	.39	.16	.32	-.08	.44	.23
24	.71	.42	.23	.27	.24	.23	.50	.43
25	.48	.35	.45	.37	.51	.20	.75	.50
26	.52	.39	.39	.44	.28	.16	.63	.47
27	.49	.46	.57	.47	.51	.16	.81	.33
28	.65	.27	.38	.52	.26	.61	.69	.50
29	.54	.38	.55	.53	.45	.43	.77	.46
30	.46	.52	.47	.51	.37	.41	.85	.44
31	.84	.42	.57	.55	.45	.43	.95	.42
32	.52	.50	.62	.51	.63	.44	.95	.34
33	.75	.51	.50	.53	.31	.38	.85	.36
34	.51	.51	.46	.44	.21	.33	.69	.20
35	.53	.28	.64	.49	.55	.29	.90	.45
36	.73	.45	.50	.42	.47	.32	.85	.30
37	.65	.45	.60	.47	.54	.47	.96	.22
38	.67	.54	.51	.38	.44	.36	.92	.21
39	.49	.45	.61	.35	.53	.25	.89	.15
40	.52	.51	.67	.48	.56	.34	.97	.27
41	.39	.49	.57	.48	.49	.47	.93	.26
42	.46	.45	.58	.52	.49	.32	.93	.24

Tabel 4.5 - Ordenen groep 1 en Ordenen groep 2. Toetsparameters oorspronkelijke toets, naar speciaal onderwijs (alleen lom), naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	s.o. 2 lom	ba.o. 2 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 2 lom	s.o. 4 totaal	mlk	lom
k	42	42	42	42	42	42	42	42	42
n	99	705	215	285	175	87	212	116	96
KR-20	.91	.90	.88	.88	.88	.81	.86	.85	.81
$\bar{x}$	27.21	22.50	27.25	21.68	18.21	20.29	33.19	30.92	35.94
sd	8.96	8.90	7.93	8.40	8.27	6.71	6.12	6.42	4.39
$\bar{p}$	.65	.54	.65	.52	.43	.48	.79	.74	.86
$\bar{r}$	.20	.18	.15	.15	.15	.09	.13	.12	.09

Voor de toetsen Ordenen geldt ongeveer hetzelfde als voor de toets Begrippen. Op item-niveau zijn enkele items minder geschikt. Voor Ordenen groep 2 is dat met name item 6, 15, 18 en 23. Op toetsniveau kan worden geconcludeerd dat er voor deze toets afgenomen in groep 2 van het basis- en speciaal onderwijs geen bodem- en geen plafondeffecten optreden.

Conclusie: De toets Ordenen groep 2 lijkt geschikt om in groep 2 van zowel basis- als speciaal onderwijs te worden afgenomen. Het aantal items dat minder goed voldoet is vrij beperkt. Omdat het hier om een 'externe' toets gaat en omdat het schrappen van enkele items daardoor vrij kostbaar zou zijn, wordt voorgesteld de toets intact te laten.

4.4 Taal groep 4

Herkomst: LEO, ontwikkeld door het Cito, voor het basisonderwijs aangevuld met enkele nieuwe opgaven. De vet-gedrukte itemnummers zijn de toegevoegde items. De toets bevat twee-keuze-opgaven.

In Tabel 4.6 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.7 op toetsniveau vermeld. Bij de vergelijking van de resultaten moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat in het speciaal onderwijs de toets minder items omvat.

Tabel 4.6 - Taal groep 4. P- en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 4		s.o. grp. 4		s.o. grp. 6	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.78	.23	.73	.29	.80	.19
2	.79	.41	.79	.51	.83	.36
3	.86	.35	.84	.43	.89	.26
4	.93	.35	.88	.47	.94	.17
5	.92	.29	.87	.43	.87	.27
6	.94	.29	.85	.48	.92	.32
7	.86	.39	.73	.36	.86	.31
8	.55	.34	.52	.18	.65	.25
9	.75	.38	.74	.39	.77	.36
10	.93	.29	.87	.31	.92	.28
11	.81	.32	.75	.23	.87	.37
12	.77	.34	.64	.15	.65	.30
13	.86	.24	.81	.36	.87	.25
14	.88	.26	.82	.30	.82	.38
15	.77	.10	.77	.03	.76	.08
16	.83	.18	.76	.29	.82	.18
17	.89	.34	.80	.37	.90	.39
18	.68	.41	.66	.26	.74	.37
19	.82	.36	.70	.47	.83	.34
20	.84	.35	.77	.36	.85	.42
21	.89	.32	.87	.42	.92	.37
22	.82	.34	.73	.24	.86	.33
23	.66	.48	-	-	-	-
24	.47	.20	-	-	-	-
25	.58	.31	-	-	-	-
26	.53	.15	-	-	-	-

27	.99	.18	.89	.55	.95
28	.85	.27	.73	.31	.82
29	.96	.29	.85	.48	.94
30	.93	.26	.84	.38	.92
31	.80	.30	.70	.38	.80
32	.95	.25	.83	.53	.93
33	.87	.14	.75	.26	.85
34	.57	.28	-	-	-
35	.92	.22	.85	.33	.89
36	.91	.22	.83	.46	.91
37	.92	.31	.84	.26	.86
38	.95	.21	.87	.29	.94
39	.90	.27	.87	.32	.94
40	.84	.33	.73	.23	.80
41	.55	.11	-	-	-
42	.79	.32	.71	.30	.68
43	.90	.26	.82	.26	.89
44	.76	.32	.62	.27	.76
45	.80	.33	.60	.26	.65
46	.47	.04	-	-	-
47	.85	.26	.71	.26	.81
48	.58	.25	.50	.22	.51
49	.47	.03	.47	.03	.44
50	.85	.21	.85	.33	.89
51	.53	.01	.58	.01	.64
52	.90	.24	.84	.27	.91
53	.67	.21	-	-	-
54	.94	.29	.84	.26	.90
55	.69	.06	.63	.19	.70
56	.47	.14	.48	.01	.56
57	.40	.11	.32	.06	.48
58	.86	.07	.84	.19	.88
59	.69	.15	.72	.24	.83
60	.91	.16	.83	.21	.93
61	.91	.16	.83	.21	.93
62	.90	.30	.87	.28	.91
63	.92	.22	.88	.28	.95
64	.69	.29	.59	.26	.72
65	.93	.24	.85	.52	.94
66	.75	.18	-	-	-
67	.49	.09	-	-	-
68	.92	.30	.75	.49	.94
69	.81	.22	.67	.34	.82
70	.81	.15	.70	.24	.86
71	.77	.20	.67	.28	.73
72	.47	.08	.45	.05	.42
73	.45	.11	.36	.05	.50
74	.38	.11	.49	.13	.35
75	.40	.09	.42	-.05	.35
76	.55	.13	-	-	-
77	.43	.01	-	-	-

Tabel 4.7 - Taal groep 4. Toetsparameters oorspronkelijke toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 4			s.o. 4			s.o. 6			
	totaal	1.00	1.25	1.90	totaal	mlk	lom	totaal	mlk	lom
k	77	77	77	77	65	65	65	65	65	65
n	608	188	258	137	255	116	139	246	142	104
KR-20	.84	.79	.79	.82	.87	.87	.71	.86	.88	.81
$\bar{x}$	58.25	62.79	57.77	53.55	47.29	42.74	51.09	51.72	50.77	53.01
sd	7.99	6.11	7.00	8.17	8.69	9.68	5.38	7.31	8.07	5.92
$\bar{p}$	.76	.82	.75	.70	.73	.66	.79	.80	.78	.82
$\bar{r}$	.07	.05	.05	.05	.09	.09	.04	.09	.10	.06

De toetsparameters in Tabel 4.7 laten zien dat de toetsen eigenlijk voldoen voor afname in groep 4 van zowel basis-, als speciaal onderwijs. Er treden noch plafond-, noch bodemeffecten op. Er is daarom voor het speciaal onderwijs weinig aanleiding om de toets twee leerjaren hoger in groep 6 af te nemen, zeker gezien het feit dat daar zowel voor mlk als lom plafondeffecten optreden. Uit de itemparameters in Tabel 4.6 blijkt echter dat een aantal items onder de maat is. Het gaat hierbij om items waarvan de r_{iv} -waarde lager dan .10 ligt (soms zelfs negatief), al dan niet gecombineerd met een zeer hoge dan wel lage moeilijkheidsgraad. Om deze redenen zijn deze items verwijderd en zijn opnieuw de toetsparameters bepaald. Er is daarbij gestreefd te komen tot een zo optimaal mogelijk selectie van items en wel zodanig dat zowel de toets-al-geheel, als de individuele itemparameters voldoen.

Voor het basisonderwijs zijn op deze wijze de volgende 17 items verwijderd: 15, 27, 29, 32, 38, 46, 49, 51, 55, 58, 59, 67, 72, 73, 74, 75 en 77. Het lijkt er daarbij overigens op dat in de meeste gevallen de verwijderde items een aselechte steekproef vormen van alle items in de toets. In Tabel 4.8 staan de parameters van de bijgestelde toets.

Tabel 4.8 - Taal groep 4. Toetsparameters bijgestelde toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 4 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 4 totaal	mlk	lom
k	60	60	60	60	55	55	55
n	606	188	258	137	255	116	139
KR-20	.85	.79	.81	.83	.89	.89	.70
$\bar{x}$	47.31	51.40	46.93	42.72	41.69	37.28	45.37
sd	7.18	5.16	6.47	7.50	8.34	9.50	4.78
$\bar{p}$	.79	.86	.78	.71	.76	.68	.82
$\bar{r}$	.09	.06	.07	.07	.12	.13	.04

Uit de cijfers voor het basisonderwijs blijkt dat de toets in het algemeen wat gemakkelijker is geworden. Voor leerlingen met gewicht 1.00 en 1.25 treden er daardoor lichte plafondefecten op. Zoals al in inleiding vermeld, zal deze toets uiteindelijk wat eerder worden afgenomen dan bij de onderhavige proefafname. Dit betekent dus dat de p-waarden wat lager zullen liggen en mogelijke plafondefecten minder snel zullen optreden.

Voor het speciaal onderwijs zijn er twee opties. De eerste houdt in dat de bijgestelde toets uit het basisonderwijs wordt afgenomen. Met de beschikbare data valt hier niet na te gaan welke consequenties dat heeft voor de toetsresultaten. Het niveau zal echter lager liggen, maar gezien het relatief beperkte aantal extra items en de p-waarde daarvan zullen de verschillen echter niet erg groot kunnen zijn. Bij deze optie wordt rekening gehouden met bestaande niveauverschillen tussen basis- en speciaal onderwijs. De tweede optie houdt in dat de in het speciaal onderwijs afgenomen LEO-toets op basis van de toets- en itemparameters wordt bijgesteld. Daarvoor zijn de volgende 10 items verwijderd (volgens de nummering uit de LEO-toets): 15, 34, 42, 44, 48, 49, 55, 62, 63 en 65. In Tabel 4.8 staan de toetsparameters. Deze zijn goed van kwaliteit.

Conclusie: De oorspronkelijke toetsen lijken op toetsniveau goed van kwaliteit. Echter op itemniveau voldoen te veel items niet. Om deze reden zijn de toetsen bijgesteld. Voor het speciaal onderwijs dient een keuze te worden gemaakt voor afname van de bijgestelde basisonderwijs-toets in hetzelfde leerjaar (groep 4) of voor afname van de bijgestelde LEO-toets (ook in groep 4). Bij deze keuze speelt vooral een rol in hoeverre men rekening wenst te houden met het reële niveauverschil tussen basis- en speciaal onderwijs, en met het feit in hoeverre men mogelijke bodemeffecten voor het mlk toelaatbaar acht.

4.5 Taaltoets groep 6

Herkomst: LEO, ontwikkeld door het Cito, voor het basisonderwijs aangevuld met enkele nieuwe opgaven (de betreffende itemnummers zijn in de tabel vetgedrukt). De toets bevat twee-keuze-opgaven.

In Tabel 4.9 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.10 op toetsniveau vermeld. Bij de vergelijking van de resultaten moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat in het speciaal onderwijs de toets minder items omvat.

Tabel 4.9 - Taal groep 6. P - en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 6		s.o. grp. 6		s.o. grp. 8	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.74	.32	.40	.20	.60	.45
2	.80	.28	.52	.28	.65	.36
3	.87	.28	.72	.21	.81	.21
4	.64	.13	.64	.07	.72	.10
5	.78	.23	.54	.15	.73	.29
6	.91	.29	.68	.31	.81	.25
7	.50	.27	.42	-.10	.42	.19
8	.55	.16	.43	.07	.55	.22
9	.73	.34	.58	.20	.70	.27
10	.63	.28	.47	.06	.51	.32
11	.90	.28	.74	.19	.91	.13
12	.65	.37	.44	.22	.51	.31
13	.88	.28	.72	.14	.77	.18
14	.85	.26	.65	.29	.80	.15
15	.64	.38	.41	.23	.45	.30
16	.81	.37	.58	.40	.76	.30
17	.92	.30	.81	.31	.89	.21
18	.86	.38	.58	.30	.75	.25
19	.90	.29	.79	.23	.87	.21
20	.90	.29	.74	.30	.89	.26
21	.92	.23	.68	.32	.84	.23
22	.82	.34	.65	.26	.75	.30
23	.86	.32	.66	.19	.69	.25
24	.47	.33	-	-	-	-
25	.76	.26	-	-	-	-
26	.66	.23	-	-	-	-
27	.62	.35	-	-	-	-
28	.74	.29	.47	.21	.57	.35
29	.85	.32	.60	.31	.72	.37
30	.75	.38	.60	.22	.70	.35
31	.84	.29	.65	.26	.73	.21
32	.80	.39	.66	.40	.72	.26
33	.54	.44	-	-	-	-

34	.80	.27	.56	.23	.66	.33
35	.79	.29	.70	.28	.72	.25
36	.61	.23	.49	.23	.49	.31
37	.85	.31	.68	.24	.74	.34
38	.87	.27	-	-	-	-
39	.70	.16	.51	.15	.55	.20
40	.76	.21	.66	.18	.81	.15
41	.76	.34	.52	.33	.66	.31
42	.57	.28	.37	.15	.53	.39
43	.63	.42	.48	.25	.70	.42
44	.54	.29	-	-	-	-
45	.67	.28	.51	.24	.50	.29
46	.66	.29	.57	.15	.66	.17
47	.80	.19	.63	.29	.73	.21
48	.67	.32	.53	.18	.63	.36
49	.83	.39	.66	.34	.75	.25
50	.82	.29	.70	.33	.82	.13
51	.50	.40	-	-	-	-
52	.64	.04	.63	.06	.73	.05
53	.49	.27	.42	.10	.51	.08
54	.58	.26	.49	.14	.53	.21
55	.65	.15	-	-	-	-
56	.66	.13	.62	.24	.66	.08
57	.45	.16	.33	.10	.42	.13
58	.80	.29	.67	.39	.83	.35
59	.85	.33	.74	.36	.86	.35
60	.75	.16	.60	.23	.66	.19
61	.55	.31	.54	.13	.63	.27
62	.79	.39	.65	.24	.78	.25
63	.81	.27	-	-	-	-
64	.66	.34	-	-	-	-
65	.43	-.05	.68	.23	.84	.14
66	.64	.38	.50	.31	.64	.32
67	.72	.29	.65	.20	.71	.09
68	.64	.22	.51	.19	.54	.12
69	.77	.28	.66	.25	.81	.24
70	.60	.27	.46	.16	.58	.15
71	.46	-.07	.40	-.00	.47	.06
72	.64	.27	-	-	-	-

Tabel 4.10 - Taal groep 6. Toetsparameters oorspronkelijke toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 6			s.o. 6			s.o. 8			
	totaal	1.00	1.25	1.90	totaal	mlk	lom	totaal	mlk	lom
k	72	72	72	72	60	60	60	60	60	60
n	587	188	219	139	349	171	178	270	160	110
KR-20	.87	.83	.84	.81	.79	.72	.76	.82	.79	.83
$\bar{x}$	51.48	57.63	51.24	43.86	34.96	31.20	38.57	40.97	39.06	43.75
sd	9.67	7.29	8.53	8.91	7.93	7.07	6.98	7.90	7.37	7.84
$\bar{p}$	.72	.80	.71	.61	.58	.52	.64	.68	.65	.73
$\bar{r}$	.09	.06	.07	.06	.06	.04	.05	.07	.06	.08

De toetsparameters in Tabel 4.10 laten zien dat de toetsen eigenlijk voldoen voor afname in groep 6 van zowel basis-, als speciaal onderwijs. Er treedt alleen voor de 1.00-leerlingen een licht plafondeffect op. Voor het speciaal onderwijs groep 6 doen zich geen bodemeffecten voor. Er is daarom voor het speciaal onderwijs weinig aanleiding om de toets twee leerjaren hoger in groep 8 af te nemen. Uit de itemparameters in Tabel 4.9 blijkt echter dat een aantal items onder de maat is. Het gaat hierbij om items waarvan de r_{ir} -waarde lager dan .10 ligt (soms zelfs negatief), al dan niet gecombineerd met een zeer hoge dan wel lage moeilijkheidsgraad. Om deze redenen zijn deze items verwijderd en zijn opnieuw de toetsparameters bepaald. Voor het basisonderwijs zijn op deze wijze de volgende 7 items geschrapt: 4, 21, 52, 56, 57, 65 en 71. In Tabel 4.11 staan de parameters van de bijgestelde toets.

Tabel 4.11 - Taal groep 6. Toetsparameters bijgestelde toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 6			s.o. 6			
	totaal	1.00	1.25	1.90	totaal	mlk	lom
k	65	65	65	65	52	52	52
n	587	188	219	139	349	171	178
KR-20	.88	.84	.85	.82	.81	.73	.77
$\bar{x}$	47.28	53.23	47.08	39.87	31.17	27.44	34.73
sd	9.37	7.06	8.32	8.53	7.56	6.64	6.63
$\bar{p}$	.73	.82	.72	.61	.60	.53	.67
$\bar{r}$	.10	.07	.08	.06	.07	.05	.06

De toets voor het basisonderwijs is iets gemakkelijker geworden; voor de 1.00-leerlingen treedt daardoor een licht plafondeffect op, maar ook hier gelden dezelfde opmerkingen als die bij Taal groep 4 zijn gemaakt.

De opmerkingen die met betrekking tot de toetsen van groep 6 in het speciaal onderwijs kunnen worden gemaakt zijn in grote lijnen dezelfde als die die bij groep 4 zijn gemaakt. De items die uiteindelijk zijn verwijderd betreffen: 4, 7, 8, 10, 37, 44, 48 en 60 (LEO-nummering). De resultaten staan in Tabel 4.11. Verder gelden ook hier dezelfde opmerkingen als zijn gemaakt naar aanleiding van de taaltoets bestemd voor groep 4.

Conclusie: De oorspronkelijke toetsen lijken op toetsniveau goed van kwaliteit, op itemniveau voldoen meerdere items niet. Om deze reden zijn de toetsen bijgesteld. Voor het speciaal onderwijs dient een keuze te worden gemaakt voor afname van de bijgestelde basisonderwijs-toets in hetzelfde leerjaar (groep 6) of voor afname van de bijgestelde LEO-toets (ook in groep 6). Bij deze keuze speelt vooral een rol in hoeverre men rekening wenst te houden met het reële niveauverschil tussen basis- en speciaal onderwijs, en met het feit in hoeverre men mogelijke bodemeffecten voor het mlk toelaatbaar acht.

4.6 Taaltoets groep 8

Herkomst: LEO, ontwikkeld door Cito, aangevuld met enkele nieuwe opgaven (de betreffende itemnummers zijn in de tabel vetgedrukt). De toets bevat twee-keuze-opgaven.

In Tabel 4.12 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.13 op toetsniveau vermeld. Bij de vergelijking van de resultaten moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat in het speciaal onderwijs de toets minder items omvat.

Tabel 4.12 - Taal groep 8. P- en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 8		s.o. grp. 8	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.79	.28	.77	.08
2	.95	.15	.79	.22
3	.76	.28	.46	.15
4	.91	.31	.78	.16
5	.78	.21	.58	.15
6	.93	.20	.71	.40
7	.79	.16	.67	.11
8	.94	.10	.77	.05
9	.44	-.01	.35	.05

10	.96	.13	.83	.25
11	.72	.34	.56	.07
12	.86	.28	.68	.24
13	.93	.23	.73	.23
14	.79	.27	.59	.09
15	.78	.36	.54	.38
16	.81	.19	.47	.08
17	.73	.20	.56	.18
18	.96	.25	.76	.27
19	.98	.13	.82	.31
20	.74	.07	.48	.16
21	.96	.08	.84	.28
22	.59	.28	-	-
23	.58	.32	-	-
24	.60	.08	-	-
25	.70	.16	-	-
26	.80	.15	.49	.11
27	.88	.35	.60	.34
28	.89	.38	.66	.28
29	.90	.24	.66	.35
30	.75	.15	-	-
31	.77	.26	-	-
32	.89	.30	.73	.29
33	.92	.31	.79	.36
34	.91	.30	.79	.34
35	.86	.13	.59	.23
36	.55	.30	.44	.15
37	.77	.18	.65	.20
38	.40	.12	.41	-.06
39	.81	.21	.73	.14
40	.61	.40	.53	.03
41	.86	.17	.67	.32
42	.88	.35	.66	.30
43	.91	.36	.79	.36
44	.72	.22	.69	.11
45	.92	.23	.76	.27
46	.89	.23	.83	.18
47	.68	.30	-	-
48	.77	.23	.68	.14
49	.73	.29	.60	.22
50	.65	.32	.46	.16
51	.89	.20	.79	.25
52	.86	.33	.56	.27
53	.88	.22	.70	.30
54	.72	.26	.51	.22
55	.78	.41	.63	.40
56	.80	.26	.66	.22
57	.78	.27	.71	.19
58	.54	.13	.43	.06
59	.86	.35	.75	.34
60	.52	.05	-	-
61	.45	.07	-	-

62	.68	.34	.54	.26
63	.91	.23	.81	.45
64	.76	.31	.59	.31
65	.84	.08	.75	.27
66	.74	.38	.55	.29
67	.81	.27	.54	.36
68	.74	.34	.59	.26
69	.73	.17	.62	.27
70	.81	.26	.65	.26
71	.69	.18	-	-
72	.55	-.02	.49	.14
73	.74	.20	.51	.19
74	.59	.21	.39	.15
75	.66	.34	-	-
76	.74	.31	.51	.36
77	.68	.41	.47	.32
78	.68	.21	.53	.27
79	.63	.28	-	-

Tabel 4.13 - Taal groep 8. Toetsparameters oorspronkelijke toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 8 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 8 totaal	mlk	lom
k	79	79	79	79	67	67	67
n	594	169	228	166	319	175	144
KR-20	.85	.77	.82	.78	.82	.70	.83
$\bar{x}$	60.77	66.23	61.06	54.51	42.19	38.49	46.69
sd	8.62	6.41	7.74	7.92	8.58	6.95	8.24
$\bar{p}$	.77	.84	.77	.69	.63	.57	.70
$\bar{r}$	.07	.04	.05	.04	.07	.03	.07

Bij deze toets kunnen in het algemeen dezelfde opmerkingen worden geplaatst als bij de taaltoets voor groep 6. Voor de 1.00-leerlingen doet zich een licht plafondeffect voor. Op basis van de p- en r_{ir} -waarden zijn voor het basisonderwijs de volgende 15 items verwijderd: 2, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 24, 38, 45, 60, 61, 63, 65, 72. Ook hier gelden voor het speciaal onderwijs twee opties: afname van de basisonderwijstoets of afname van de bijgestelde LEO-toets. Voor dit laatste zijn de volgende items verwijderd (oorspronkelijke nummering): 1, 8, 9, 11, 14, 16, 32, 34, 51, 64. In Tabel 4.14 staan de parameters van de bijgestelde toetsen.

Tabel 4.14 - Taal groep 8. Toetsparameters bijgestelde toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 8 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 8 totaal	mlk	lom
k	64	64	64	64	57	57	57
n	594	169	228	166	319	175	144
KR-20	.86	.77	.82	.79	.83	.76	.83
$\bar{x}$	49.62	54.76	50.03	43.60	36.94	33.49	41.13
sd	8.06	5.76	7.11	7.55	8.20	7.07	7.51
$\bar{p}$	.78	.86	.78	.68	.65	.59	.72
$\bar{r}$	.09	.05	.07	.06	.08	.05	.08

De toetsen zijn iets gemakkelijker geworden; voor de 1.00- en 1.90-leerlingen treedt daardoor een licht plafondeffect op, maar ook hier gelden dezelfde opmerkingen als die bij Taal groep 4 zijn gemaakt.

Conclusie: De oorspronkelijke toetsen lijken op toetsniveau goed van kwaliteit, op itemniveau voldoen meerdere items niet. Om deze reden zijn de toetsen bijgesteld. Voor het speciaal onderwijs dient een keuze te worden gemaakt voor afname van de bijgestelde basisonderwijs-toets in hetzelfde leerjaar (groep 8) of voor afname van de bijgestelde LEO-toets (ook in groep 8). Bij deze keuze speelt vooral een rol in hoeverre men rekening wenst te houden met het reële niveauverschil tussen basis- en speciaal onderwijs, en met het feit in hoeverre men mogelijke bodemeffecten voor het mlk toelaatbaar acht.

4.7 Rekentoets groep 4

Herkomst: LEO, ontwikkeld door het Cito; voor het basisonderwijs aangevuld met enkele nieuwe opgaven (de betreffende itemnummers zijn in de tabel vetgedrukt). De toets bevat drie- en vier-keuze-vragen. In Tabel 4.15 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.16 op toetsniveau vermeld. Bij de vergelijking van de resultaten moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat in het speciaal onderwijs de toets minder items omvat.

Tabel 4.15 - Rekenen groep 4. P- en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 4		s.o. grp. 4		s.o. grp. 6	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.98	.10	.90	.47	.96	.18
2	.87	.40	.68	.63	.88	.45
3	.36	.22	.29	.12	.43	.31
4	.61	.24	-	-	-	-
5	.67	.38	.53	.45	.77	.30
6	.67	.28	-	-	-	-
7	.83	.34	.66	.58	.87	.38
8	.83	.34	.66	.40	.85	.37
9	.79	.33	-	-	-	-
10	.74	.43	.62	.60	.82	.36
11	.87	.32	.71	.66	.86	.43
12	.88	.36	.71	.55	.88	.51
13	.65	.36	.40	.56	.68	.46
14	.84	.43	.65	.54	.83	.43
15	.77	.47	.56	.57	.81	.49
16	.76	.53	.62	.58	.79	.45
17	.79	.47	.59	.64	.84	.43
18	.97	.22	.77	.65	.96	.46
19	.98	.12	.86	.54	.96	.53
20	.98	.16	.80	.64	.96	.22
21	.96	.13	.78	.65	.94	.50
22	.96	.20	.75	.69	.93	.26
23	.89	.16	.80	.42	.83	.20
24	.93	.30	.85	.41	.92	.28
25	.86	.35	.68	.67	.92	.45
26	.79	.49	-	-	-	-
27	.92	.29	.80	.55	.91	.33
28	.86	.42	.70	.67	.91	.48
29	.62	.41	-	-	-	-
30	.97	.23	.81	.65	.95	.58
31	.91	.27	.73	.66	.95	.36
32	.90	.24	.79	.54	.90	.26
33	.76	.44	-	-	-	-
34	.74	.44	.60	.61	.84	.42
35	.82	.41	.61	.58	.87	.34
36	.82	.35	.63	.63	.85	.51
37	.61	.29	.51	.34	.75	.24
38	.86	.40	.60	.68	.89	.60
39	.79	.34	.65	.54	.84	.39
40	.88	.36	.64	.67	.92	.52
41	.45	.24	.48	.47	.81	.23
42	.72	.29	.63	.42	.90	.28
43	.59	.44	-	-	-	-
44	.90	.22	.84	.35	.89	.24
45	.81	.41	.56	.56	.81	.44

46	.75	.16	.71	.49	.81	.27
47	.56	.18	-	-	-	-
48	.63	.34	.47	.50	.73	.26

Tabel 4.16 - Rekenen groep 4. Toetsparameters oorspronkelijke toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 4			s.o. 4			s.o. 6			
	totaal	1.00	1.25	1.90	totaal	mlk	lom	totaal	mlk	lom
k	48	48	48	48	40	40	40	40	40	40
n	603	184	254	142	251	117	134	248	143	105
α	.87	.84	.87	.84	.95	.93	.90	.89	.89	.85
$\bar{x}$	38.11	41.10	37.02	36.24	26.63	19.92	32.49	39.19	32.98	35.84
sd	6.74	5.43	7.05	6.41	10.47	9.99	6.68	5.67	6.28	4.23
$\bar{p}$	.79	.86	.77	.76	.67	.50	.81	.85	.82	.90
$\bar{r}$	.12	.10	.12	.10	.32	.25	.18	.17	.17	.13

Tabel 4.15 laat zien dat er in het basisonderwijs vrij veel items voorkomen met extreem hoge p-waarden. De r_{ir} -waarden liggen in het algemeen hoger dan bij de taaltoetsen. Dit heeft te maken met het gegeven dat rekenen - veel meer dan taal - een vaardigheid is die via onderwijs wordt verworven. Dit houdt dan ook in dat de kwaliteitsnorm voor de r_{ir} -waarden bij rekenen ook hoger gelegd moet worden dan bij taal. Bij taal is steeds een minimum van .10 aangehouden; voor rekenen is dat .15 à .20. Het overzicht van de toetsparameters maakt duidelijk dat de rekentoets te gemakkelijk is. Voor de 1.00- en 1.25-leerlingen in het basisonderwijs treden plafondeffecten op; verder differentieert de toets niet tussen 1.25- en 1.90-leerlingen ($\bar{p} = .77$, resp. $\bar{p} = .76$). Bij de LEO-toets die is afgenomen in groep 6 van het speciaal onderwijs doen zich (zware) plafondeffecten voor. Deze toets lijkt daarmee niet geschikt om in dat leerjaar te worden afgenomen. De situatie in groep 4 van het speciaal onderwijs is zeer gecompliceerd. Tussen het mlk en lom bestaat een zeer groot verschil voor wat betreft de gemiddelde moeilijkheidsgraad; voor het mlk doet zich weliswaar net geen bodemeffect voor, maar voor het lom wel een (zwaar) plafondeffect. Het aantal items dat niet voldoet blijft beperkt tot 1, namelijk item 3. Teneinde de problemen voor het basisonderwijs aan te pakken zijn uiteindelijk de volgende 8 items verwijderd: 1, 3, 19, 20, 21, 23, 46, 47. De resultaten van deze operatie staan in Tabel 4.17.

Tabel 4.17 - Rekenen groep 4. Toetsparameters bijgestelde toets, basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht

	ba.o. 4 totaal	1.00	1.25	1.90
k	40	40	40	40
n	602	184	254	142
α	.87	.85	.87	.84
$\bar{x}$	31.63	34.27	30.69	30.00
sd	6.29	5.17	6.56	6.02
$\bar{p}$	.79	.86	.77	.75
$\bar{r}$	.14	.13	.14	.12

De tabel maakt duidelijk dat de bij de oorspronkelijke toets gesignaleerde problemen grotendeels nog steeds bestaan: er doen zich ook bij deze versie plafondefecten voor en de toets differentieert nauwelijks tussen 1.25- en 1.90-leerlingen. Toch lijkt dit gegeven de omstandigheden de beste oplossing.

De problemen van de toets die in groep 4 van het speciaal onderwijs is afgenomen zijn redelijkerwijs niet op te lossen door verwijdering van items. De verschillen tussen mlk en lom zijn daarvoor kennelijk te groot. Dit houdt dus in dat ook hier deze situatie geaccepteerd zal moeten worden; een andere mogelijkheid is natuurlijk het afnemen van de toets uit het basisonderwijs.

Conclusie: De oorspronkelijke toets voor het basisonderwijs vertoont plafondefecten; bovendien differentieert hij niet tussen 1.25- en 1.90-leerlingen. Verwijdering van items verandert hier iets maar niet veel aan. Gegeven de situatie lijkt er daarom geen andere oplossing dan toch deze bijgestelde toets maar af te nemen. Bij de toets in het speciaal onderwijs is het verschil tussen mlk en lom bijzonder groot; tegelijkertijd doen zich bij het lom plafondefecten voor. Bijstelling van deze toets is geen oplossing. Om die reden is de keuze tussen het accepteren van deze situatie of de toets uit het basisonderwijs af te nemen. Gezien de daar geconstateerde plafondefecten is dit laatste wellicht de beste keuze.

4.8 Rekentoets groep 6

Herkomst: LEO, ontwikkeld door het Cito, voor het basisonderwijs aangevuld met enkele nieuwe opgaven (de betreffende itemnummers zijn in de tabel vetgedrukt). De toets bevat drie- en vier-keuze-opgaven.

In Tabel 4.18 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.19 op toetsniveau vermeld. Bij de vergelijking van de resultaten moet steeds rekening worden gehouden met het feit dat in het speciaal onderwijs de toets minder items omvat.

Tabel 4.18 - Rekenen groep 6. P- en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 6		s.o. grp. 6		s.o. grp. 8	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.86	.14	.55	.25	.67	.39
2	.44	.19	-	-	-	-
3	.68	.36	.33	.37	.58	.41
4	.82	.35	-	-	-	-
5	.69	.38	.35	.33	.57	.38
6	.76	.50	.42	.51	.69	.60
7	.67	.24	.45	.07	.62	.29
8	.78	.24	.62	.36	.70	.26
9	.66	.46	.33	.31	.62	.40
10	.71	.41	.37	.35	.58	.50
11	.81	.49	.45	.56	.66	.54
12	.60	.30	-	-	-	-
13	.85	.39	.54	.30	.81	.48
14	.78	.38	.37	.48	.60	.50
15	.78	.42	.39	.53	.65	.50
16	.63	.25	.54	.23	.67	.24
17	.88	.24	.71	.31	.84	.31
18	.53	.42	-	-	-	-
19	.93	.38	.65	.44	.82	.44
20	.68	.37	.39	.41	.66	.36
21	.51	.24	-	-	-	-
22	.77	.40	.42	.53	.64	.54
23	.67	.38	.50	.41	.60	.34
24	.76	.40	.54	.33	.65	.46
25	.39	.10	-	-	-	-
26	.67	.55	.39	.41	.52	.50
27	.55	.40	.29	.29	.49	.36
28	.85	.38	.50	.40	.66	.40
29	.76	.30	.50	.28	.69	.44
30	.50	.39	.30	.28	.39	.34
31	.70	.32	.60	.28	.79	.20
32	.84	.37	.60	.45	.74	.37
33	.51	.31	.33	.34	.43	.17
34	.78	.24	.47	.38	.64	.38
35	.74	.49	.33	.34	.60	.48
36	.83	.51	.67	.45	.75	.48
37	.72	.45	.47	.33	.59	.49
38	.46	.18	-	-	-	-
39	.53	.43	.33	.33	.44	.25

40	.48	.31	.35	.29	.51	.26
41	.81	.52	.44	.52	.70	.57
42	.34	.23	-	-	-	-
43	.67	.48	.31	.47	.51	.53
44	.59	.28	.51	.19	.55	.32
45	.86	.43	.49	.61	.72	.55
46	.70	.51	.48	.42	.62	.50
47	.73	.53	.38	.50	.64	.53
48	.67	.24	.56	.36	.71	.24

Tabel 4.19 - Rekenen groep 6. Toetsparameters oorspronkelijke toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 6 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 6 totaal	mlk	lom	s.o. 8 totaal	mlk	lom
k	48	48	48	48	40	40	40	40	40	40
n	580	188	215	136	350	169	181	286	173	113
α	.89	.87	.87	.90	.88	.80	.83	.90	.87	.90
$\bar{x}$	32.93	36.40	33.01	28.11	18.20	13.07	22.99	25.32	22.78	29.21
sd	8.50	7.02	7.89	9.32	8.26	6.15	7.01	8.52	7.94	7.93
$\bar{p}$	.69	.76	.69	.59	.46	.33	.57	.63	.57	.73
$\bar{r}$	.15	.12	.12	.15	.16	.09	.11	.18	.15	.19

De tabellen maken duidelijk dat voor het basisonderwijs de toets te gemakkelijk is geweest; voor de 1.00- en 1.25-leerlingen doen zich plafondefecten voor. De kwaliteit van de afzonderlijke toetsitems is in het algemeen goed. In verband met de beschikbare toetstijd is de toetslengte teruggebracht tot 40 items; daarvoor zijn de volgende 8 items verwijderd: 1, 2, 8, 17, 25, 34, 38, 42. De toetsparameters van de bijgestelde toetsversie staan in Tabel 4.20.

Tabel 4.20 - Rekenen groep 6. Toetsparameters bijgestelde toets, basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht

	ba.o. 6 totaal	1.00	1.25	1.90
k	40	40	40	40
n	580	188	215	136
α	.89	.87	.87	.90
$\bar{x}$	28.00	31.17	28.07	23.72
sd	7.73	6.24	7.21	8.56
$\bar{p}$	.70	.78	.70	.59
$\bar{r}$	.17	.14	.15	.18

Wat de in het speciaal onderwijs afgenomen toets betreft, blijkt dat er in groep 6 van het mlk bodemeffecten optreden. Gelet op de afzonderlijk itemparameters valt daar niets aan te doen. Voor groep 8 lom geldt dat er plafondefecten optreden; ook hier is het zo dat via eventuele verwijdering van items daar geen oplossing mee wordt gecreëerd. Dit houdt dus in dat ook hier deze situatie geaccepteerd zal moeten worden; dat wil zeggen dat in groep 6 de oorspronkelijke LEO-toets afgenomen moet worden. Een andere mogelijkheid is natuurlijk het afnemen van de bijgestelde toets uit het basisonderwijs.

Conclusie: De oorspronkelijke toets voor het basisonderwijs vertoont plafondefecten. Verwijdering van items verandert hier niet veel aan. Gegeven de situatie lijkt er daarom geen andere oplossing dan toch deze bijgestelde toets maar af te nemen. Bij de toets in het speciaal onderwijs is het verschil tussen mlk en lom bijzonder groot; tegelijkertijd doen zich bij het mlk bodemeffecten voor. Bijstelling van deze toets is geen oplossing. Om die reden is de keuze tussen het accepteren van deze situatie of de toets uit het basisonderwijs af te nemen. Gezien de daar geconstateerde plafondefecten is dit laatste wellicht de beste keuze.

4.9 Rekentoets groep 8

Herkomst: LEO, ontwikkeld door het Cito, voor het basisonderwijs aangevuld met enkele nieuwe opgaven (de betreffende itemnummers zijn in de tabel vetgedrukt). De toets bevat drie- en vier-keuze-opgaven.

In Tabel 4.21 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.22 op toetsniveau vermeld.

Tabel 4.21 - Rekenen groep 8. P- en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen afgenomen in het basisonderwijs

item	ba.o. grp. 8		s.o. grp. 8	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.64	.32	.23	.28
2	.70	.37	.40	.21
3	.83	.20	.51	.38
4	.63	.34	.28	.23
5	.85	.28	.55	.32
6	.80	.47	.38	.40
7	.81	.40	.42	.42
8	.43	.27	-	-
9	.77	.19	.67	.21
10	.52	.08	-	-
11	.58	.31	.32	.22
12	.80	.36	.45	.25
13	.83	.46	.33	.43
14	.35	.37	-	-
15	.45	.35	.19	.05
16	.85	.31	.45	.46
17	.56	.49	.18	.30
18	.74	.31	.36	.16
19	.71	.29	.38	.34
20	.65	.28	.34	.34
21	.75	.37	.33	.34
22	.97	.08	.71	.39
23	.51	.50	.21	.21
24	.88	.19	.51	.33
25	.58	.36	-	-
26	.64	.36	.39	.31
27	.59	.29	.29	.32
28	.70	.27	.39	.38
29	.59	-.24	-	-
30	.84	.31	.53	.35
31	.78	.10	.44	.33
32	.56	.40	.12	.03
33	.72	.18	.42	.32
34	.72	.29	.37	.21
35	.55	.52	.27	.30
36	.58	.35	-	-
37	.69	.43	.28	.40
38	.48	.30	.24	.22
39	.34	.26	-	-
40	.54	.36	.23	.25
41	.80	.27	.26	.36
42	.70	.31	.29	.22
43	.54	.36	.22	.39
44	.51	.42	-	-
45	.84	.29	.25	.34

46	.41	.37	.21	.16
47	.54	.40	.26	.06
48	.66	.40	.27	.31

Tabel 4.22 - Rekenen groep 8. Toetsparameters oorspronkelijke toetsen, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 8 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 8 totaal	mlk	lom
k	48	48	48	48	40	40	40
n	595	166	229	168	312	165	147
α	.86	.85	.83	.83	.82	.62	.82
$\bar{x}$	31.51	35.56	30.67	28.06	13.92	10.80	17.43
sd	7.89	7.08	7.34	7.44	6.51	4.42	6.70
$\bar{p}$	.66	.74	.64	.58	.35	.27	.44
$\bar{r}$	.11	.11	.09	.09	.10	.04	.10

Uit de tabellen valt af te leiden dat de items van de toets voor het basisonderwijs in het algemeen van goede kwaliteit zijn; wel treedt er voor groep 8 een licht plafondeffect op. In verband met de lengte zijn 8 items verwijderd: 9, 10, 22, 24, 29, 31, 33, 39. De parameters van de bijgestelde toets staan in Tabel 4.23 vermeld. Wat de toets voor het speciaal onderwijs betreft geldt dat deze zonder meer te moeilijk is en verwijdering van items kan daar weinig verandering in aanbrengen.

Tabel 4.23 - Rekenen groep 8. Toetsparameters bijgestelde toetsen, basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht

	ba.o. 8 totaal	1.00	1.25	1.90
k	40	40	40	40
n	595	166	229	168
α	.87	.86	.84	.84
$\bar{x}$	25.93	29.92	25.10	22.48
sd	7.49	6.56	6.95	7.10
$\bar{p}$	.65	.75	.63	.56
$\bar{r}$	.15	.13	.12	.12

Conclusie: De oorspronkelijke toets voor het basisonderwijs vertoont geringe plafondefecten. Verwijdering van items verandert hier niet veel aan. Gegeven de situatie lijkt er daarom geen andere oplossing dan toch deze bijgestelde toets maar af te nemen. De toets voor het speciaal onderwijs is te moeilijk. Verwijdering van items vormt hier geen oplossing. Dit betekent dat er daarom geen rekentoets voor groep 8 speciaal onderwijs beschikbaar zou zijn. Een alternatief lijkt daarom om toch de basisonderwijstoets dan maar af te nemen. Een andere mogelijkheid is om de rekentoets van groep 6 (de bijgestelde basisonderwijstoets) af te nemen.

4.10 Testreeksen groep 4

Herkomst: LEO, ontwikkeld door RION. De test bevat vier-keuze-opgaven.

Wat de testreeksen betreft is een selectie gemaakt van de onderdelen die de non-verbale intelligentie meten. Dit komt neer op de subtoetsen Figuur samenstellen en Exclusie. Opgemerkt moet worden dat de sleutel bij één item is aangepast; voor item 29 is alleen mogelijkheid b goed geteld, dit in afwijking van de sleutel zoals die door de oorspronkelijke constructeurs is gegeven (vgl. Doddema- Winsemius & Van der Werf, 1989).

In Tabel 4.24 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.25 op toetsniveau vermeld. Het gaat bij de testreeksen bij zowel basis- als speciaal onderwijs om dezelfde toets.

Tabel 4.24 - Testreeksen groep 4. P - en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toets, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 4		s.o. grp. 4		s.o. grp. 6	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.82	.26	.79	.33	.82	.27
2	.94	.26	.87	.36	.95	.28
3	.82	.37	.71	.43	.83	.32
4	.87	.29	.88	.36	.95	.24
5	.83	.39	.77	.38	.84	.31
6	.91	.36	.89	.45	.92	.34
7	.59	.35	.56	.31	.66	.32
8	.65	.42	.61	.38	.73	.33
9	.76	.19	.71	.36	.75	.08
10	.67	.30	.64	.47	.74	.44
11	.59	.21	.54	.25	.59	.18
12	.63	.41	.60	.43	.68	.42
13	.68	.34	.61	.42	.72	.28
14	.60	.31	.57	.26	.68	.30
15	.64	.19	.55	.34	.64	.18
16	.51	.30	.45	.33	.54	.26
17	.47	.28	.40	.40	.51	.38
18	.32	.21	.34	.29	.39	.27

19	.31	.27	.31	.29	.33	.34
20	.40	.23	.41	.34	.36	.24
21	.87	.26	.82	.26	.88	.24
22	.83	.24	.77	.31	.83	.14
23	.92	.30	.86	.35	.92	.21
24	.90	.42	.88	.39	.89	.38
25	.84	.37	.79	.32	.87	.23
26	.88	.43	.81	.46	.92	.38
27	.89	.31	.78	.41	.94	.24
28	.83	.32	.73	.48	.89	.24
29	.67	.29	.57	.28	.59	.14
30	.65	.29	.58	.37	.61	.16
31	.66	.20	.59	.31	.70	.12
32	.65	.26	.58	.31	.71	.25
33	.84	.33	.80	.37	.90	.28
34	.70	.20	.62	.22	.70	.21
35	.72	.44	.60	.46	.78	.44
36	.67	.27	.60	.36	.73	.25
37	.42	.38	.38	.29	.51	.36
38	.59	.42	.52	.47	.65	.45
39	.68	.35	.54	.40	.66	.38
40	.60	.42	.45	.43	.67	.44

Tabel 4.25 - Testreeksen groep 4, Toetsparameters oorspronkelijke toets, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 4			s.o. 4			s.o. 6			
	totaal	1.00	1.25	1.90	totaal	mlk	lom	totaal	mlk	lom
k	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
n	610	191	254	141	265	120	145	237	138	99
α	.84	.80	.84	.84	.88	.89	.82	.82	.81	.80
$\bar{x}$	27.80	30.42	26.61	26.24	25.48	22.67	27.81	28.96	27.74	30.67
sd	6.29	5.19	6.36	6.58	7.45	8.07	5.99	5.73	5.80	5.20
$\bar{p}$	.70	.76	.67	.66	.64	.57	.70	.72	.69	.77
$\bar{r}$	.12	.09	.11	.12	.15	.17	.10	.10	.10	.09

In het algemeen zijn de items van goede kwaliteit. Bij de toetsparameters valt op dat er voor de 1.00-leerlingen in het basisonderwijs een licht plafondeffect optreedt en dat de toets nauwelijks differentieert tussen 1.25- en 1.90-leerlingen, maar wel tussen deze twee groepen en de 1.00-leerlingen. Verder valt op dat er nauwelijks verschillen zijn tussen de lom-leerlingen in groep 4 (waarbij een licht plafondeffect optreedt) en de basisonderwijs-leerlingen. Dit houdt in dat deze toets in principe zowel voor het basis- als speciaal onderwijs geschikt is. Voor de definitieve versie

zijn op basis van de p-waarden 3 items uit de toets verwijderd: 2, 18 en 19. De toetsparameters van de bijgestelde versie staan in Tabel 4.26.

Tabel 4.26 - Testreeksen groep 4. Toetsparameters bijgestelde toets, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 4 totaal			s.o. 4 totaal			mlk	lom
	1.00	1.25	1.90	1.00	1.25	1.90		
k	37	37	37	37	37	37	37	37
n	610	191	254	141	265	120	145	145
α	.84	.79	.83	.83	.87	.88	.88	.80
$\bar{x}$	26.23	28.61	25.11	24.83	23.96	21.28	26.18	26.18
sd	5.97	4.94	6.08	6.25	7.02	7.63	5.59	5.59
$\bar{p}$	.71	.77	.68	.67	.65	.58	.71	.71
$\bar{r}$	.12	.09	.12	.12	.15	.17	.10	.10

Conclusie: Deze bijgestelde toets is - gegeven de omstandigheden (hij differentieert niet goed naar OVB-gewicht, maar het is de vraag of dat moet) - geschikt voor groep 4 van zowel het basis- als het speciaal onderwijs.

4.11 Testreeksen groep 6

Herkomst: LEO, ontwikkeld door RION. De test bevat vier-keuze-opgaven.

Het betreft de onderdelen Figuur samenstellen en Exclusie.

In Tabel 4.27 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.28 op toetsniveau vermeld.

Het gaat bij de Testreeksen bij zowel basis- als speciaal onderwijs om dezelfde toets.

Tabel 4.27 - Testreeksen groep 6. P- en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 6		s.o. grp. 6		s.o. grp. 8	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.92	.25	.88	.39	.91	.34
2	.95	.16	.95	.30	.96	.18
3	.90	.28	.85	.44	.88	.34
4	.73	.28	.73	.33	.78	.20
5	.87	.25	.81	.42	.85	.38
6	.86	.18	.79	.21	.80	.22
7	.68	.10	.65	.09	.65	.17

8	.80	.24	.77	.35	.85	.37
9	.83	.14	.67	.34	.70	.24
10	.82	.34	.74	.43	.79	.48
11	.67	.25	.64	.26	.65	.29
12	.66	.31	.55	.33	.59	.36
13	.73	.29	.66	.37	.73	.44
14	.63	.24	.65	.24	.66	.35
15	.65	.27	.64	.32	.62	.31
16	.61	.26	.58	.37	.58	.39
17	.61	.23	.59	.27	.57	.32
18	.67	.29	.56	.20	.60	.34
19	.46	.15	.48	.18	.47	.22
20	.56	.23	.45	.24	.51	.31
21	.48	.19	.45	.12	.42	.26
22	.15	.06	.14	.10	.15	.17
23	.90	.32	.86	.43	.89	.24
24	.83	.22	.81	.27	.87	.21
25	.80	.18	.81	.10	.86	.10
26	.64	.28	.57	.38	.60	.23
27	.68	.27	.70	.26	.74	.24
28	.79	.27	.70	.31	.80	.33
29	.75	.18	.71	.22	.74	.31
30	.71	.31	.61	.35	.70	.10
31	.75	.06	.74	.18	.77	.09
32	.72	.29	.63	.38	.72	.28
33	.53	.29	.48	.22	.55	.19
34	.73	.30	.58	.27	.62	.29
35	.72	.32	.63	.35	.64	.45
36	.72	.31	.65	.41	.75	.46
37	.77	.19	.64	.24	.72	.22
38	.66	.34	.59	.48	.63	.40
39	.56	.36	.50	.40	.51	.36
40	.25	.03	.30	.02	.27	.15
41	.84	.14	.84	.17	.84	.29

Tabel 4.28 - Testreeksen groep 6. Toetsparameters oorspronkelijke toets, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 6 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 6 totaal	mlk	lom	s.o. 8 totaal	mlk	lom
k	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41
n	596	188	223	143	355	175	180	274	164	110
α	.76	.69	.72	.78	.82	.83	.77	.82	.80	.81
$\bar{x}$	28.62	30.90	28.43	25.92	26.55	24.52	28.53	27.96	26.62	29.97
sd	5.44	4.50	5.10	5.94	6.42	6.72	5.44	6.17	6.14	5.68
$\bar{p}$	.70	.75	.69	.63	.65	.60	.70	.68	.65	.73
$\bar{r}$	.07	.05	.06	.08	.10	.10	.07	.10	.09	.10

De kwaliteit van de afzonderlijke items is in het basisonderwijs redelijk goed; alleen de r_r -waarden zijn af en toe aan de lage kant. Voor de 1.00-leerlingen doet zich een licht plafondeffect voor. Voor het speciaal onderwijs lijkt de toets op toetsniveau geschikt. Er is daarom ook geen reden in groep 6 speciaal onderwijs een andere toets af te nemen.

Op basis van de r_r -waarden zijn enkele items geschrapt; bovendien is besloten twee items te verwijderen die twee antwoordmogelijkheden toelaten (37 en 41). In totaal zijn dus de volgende 7 items verwijderd: 2, 7, 22, 31, 37, 40, 41. De parameters van de bijgestelde toets staan in Tabel 4.29.

Tabel 4.29 - Testreeksen groep 6. Toetsparameters bijgestelde toets, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 6			s.o. 6			
	totaal	1.00	1.25	1.90	totaal	mlk	lom
k	34	34	34	34	34	34	34
n	596	188	223	143	355	175	180
α	.77	.70	.73	.80	.82	.82	.78
$\bar{x}$	24.21	26.28	24.05	21.75	22.30	20.45	24.09
sd	5.08	4.17	4.71	5.72	5.92	6.12	5.13
$\bar{p}$	.71	.77	.71	.64	.66	.60	.71
$\bar{r}$	.09	.06	.07	.11	.12	.12	.10

Conclusie: Deze bijgestelde toets is geschikt voor groep 6 van zowel het basis- als het speciaal onderwijs.

4.12 Testreeksen groep 8

Herkomst: LEO, ontwikkeld door RION. De test bevat vier-keuze-opgaven. De toets heeft betrekking op de onderdelen Figuur samenstellen en Exclusie.

In Tabel 4.30 staan de gegevens op item- en in Tabel 4.31 op toetsniveau vermeld. Het gaat bij de Testreeksen bij zowel basis- als speciaal onderwijs om dezelfde toets.

Tabel 4.30 - Testreeksen groep 8. P- en r_{ir} -waarden oorspronkelijke toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

item	ba.o. grp. 8		s.o. grp. 8	
	p	r_{ir}	p	r_{ir}
1	.99	.23	.89	.30
2	.89	.27	.79	.30
3	.87	.35	.63	.38
4	.79	.15	.64	.28
5	.91	.20	.77	.29
6	.84	.26	.64	.30
7	.82	.24	.65	.41
8	.79	.31	.62	.28
9	.76	.32	.59	.36
10	.72	.34	.52	.35
11	.74	.18	.55	.32
12	.76	.27	.62	.34
13	.72	.21	.60	.20
14	.71	.40	.54	.32
15	.65	.31	.47	.26
16	.73	.36	.55	.33
17	.68	.43	.37	.41
18	.59	.29	.44	.21
19	.49	.36	.32	.37
20	.48	.11	.40	.25
21	.29	.17	.21	.16
22	.33	.18	.27	.23
23	.97	.21	.88	.34
24	.93	.12	.85	.24
25	.94	.13	.81	.27
26	.89	.23	.81	.26
27	.89	.25	.79	.31
28	.98	.22	.89	.37
29	.93	.31	.78	.46
30	.75	.10	.66	.09
31	.87	.16	.73	.30
32	.86	.10	.76	.38
33	.96	.18	.85	.37
34	.87	.20	.65	.39
35	.92	.20	.83	.29
36	.92	.28	.79	.33
37	.80	.16	.67	.29
38	.88	.06	.80	.15
39	.77	.29	.59	.26
40	.75	.12	.63	.15
41	.57	.01	.52	.16
42	.44	.05	.42	.17
43	.53	.17	.30	.25
44	.42	-.00	.35	.08
45	.62	.10	.47	.11

Tabel 4.31 - Testreeksen groep 6. Toetsparameters oorspronkelijke toets, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 8 totaal	1.00	1.25	1.90	s.o. 8 totaal	mlk	lom
k	46	46	46	46	46	46	46
n	603	168	232	173	323	177	146
α	.75	.70	.74	.75	.83	.84	.72
$\bar{x}$	34.59	35.78	33.46	33.91	28.34	26.07	31.09
sd	5.04	4.25	5.11	5.04	7.01	7.39	5.39
$\bar{p}$	.75	.80	.73	.74	.62	.57	.68
$\bar{r}$	.06	.05	.06	.06	.10	.10	.05

In het basisonderwijs zijn de r_r -waarden van het tweede deel van de toets in relatief veel gevallen laag; tegelijkertijd is een aantal p-waarden te hoog. Voor het speciaal onderwijs spelen deze problemen in veel mindere mate. De toetsparameters maken duidelijk dat er in het basisonderwijs over de hele linie sprake is van lichte plafondefecten; bovendien differentieert de toets niet tussen de 1.25- en 1.90-leerlingen en nauwelijks tussen deze twee groepen en de 1.00-leerlingen. Voor het speciaal onderwijs lijkt de toets beter geschikt.

Op basis van deze bevindingen zijn 11 items uit de toets geschrapt: 1, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 33, 38, 41, 42, 44. Dit leidde voor het basisonderwijs op itemniveau wel, maar op toetsniveau echter niet tot verbetering. In Tabel 4.32 staan de parameters van de bijgestelde toets.

Tabel 4.32 - Testreeksen groep 8. Toetsparameters bijgestelde toets, naar basisonderwijs totaal en naar OVB-gewicht, en naar speciaal onderwijs totaal en naar schooltype

	ba.o. 8				s.o. 8		
	totaal	1.00	1.25	1.90	totaal	mlk	lom
k	34	34	34	34	34	34	34
n	603	168	232	173	323	177	146
α	.75	.69	.73	.75	.81	.81	.71
$\bar{x}$	25.89	27.83	24.89	25.28	20.58	18.72	22.84
sd	4.48	3.72	4.52	4.61	5.82	6.01	4.70
$\bar{p}$	.76	.82	.73	.74	.61	.55	.67
$\bar{r}$	.08	.06	.07	.08	.11	.11	.07

Conclusie: De bijgestelde toets is geschikt voor afname in groep 8 van zowel basis- als speciaal onderwijs. Een probleem zou kunnen zijn dat er lichte plafondefecten optreden en het minder goed differentiëren naar OVB-gewicht.

4.13 Conclusies

In deze paragraaf worden de conclusies uit dit hoofdstuk op een rij gezet. Daarbij moet uitdrukkelijk worden bedacht dat deze conclusies vooralsnog zijn gebaseerd op de toets- en item-analyses uit dit hoofdstuk. Er is met andere woorden nog geen rekening gehouden met de conclusies van de voorgaande twee hoofdstukken. Dit gebeurt wel in het slothoofdstuk van dit rapport.

In het beschreven proefonderzoek zijn verschillende soorten toetsen afgenomen. In het speciaal onderwijs zijn de toetsen zowel in het jaar afgenomen waarvoor ze oorspronkelijk zijn bedoeld (althans in het basisonderwijs), als ook twee leerjaren hoger. Voor de definitieve toetskeuze lijkt deze laatste optie niet geschikt. Er treden in dat geval namelijk vrijwel steeds plafondefecten op bij lom (en soms ook mlk). Om die reden gaan we hierna - op één uitzondering na - niet meer in op deze mogelijkheid.

De twee toetsen uit het Cito-leerlingvolgsysteem, Begrippen groep 2 en Ordenen - Platenboek oudste kleuters lijken geschikt voor afname in zowel basis- als speciaal onderwijs. Hoewel op item-niveau enkele opgaven van mindere kwaliteit zijn, is hun aantal zo gering, dat het niet voor de hand ligt deze toetsen bij te stellen. Dit laatste tevens in verband met het feit dat het 'externe' toetsen zijn.

Bij de taaltoetsen in het basisonderwijs treden voor de best-presterende leerlingen lichte plafondefecten op. Bijstelling van de toetsen verandert daar weinig aan. In verband met de kwaliteitsverbetering op item-niveau ligt het echter toch voor de hand de bijgestelde versie te gaan gebruiken. Mogelijk zullen deze plafondefecten namelijk verdwijnen doordat de toetsen in het cohort vroeger in het schooljaar worden afgenomen dan bij het proefonderzoek. Voor het speciaal onderwijs dient met betrekking tot de taaltoetsen een keuze te worden gemaakt tussen de bijgestelde speciaal onderwijs-versies en de bijgestelde basisonderwijs-versies. Hierbij is een overweging in hoeverre men rekening wenst te houden met niveauverschillen tussen basisonderwijs en speciaal onderwijs, en bij dat laatste tussen mlk en lom. Hoewel de uitgebreide basisonderwijstoetsen niet in zijn geheel in het speciaal onderwijs zijn afgenomen, kan er van worden uitgegaan dat de verschillen in gemiddelde p-waarden tussen de twee toetsen niet sterk zullen veranderen als dat wel was gebeurd. Immers, het aantal toegevoegde items (en hun p-waarden) is daarvoor te gering. Dit houdt dus in dat de voor de bijgestelde speciaal onderwijs-toetsen vermelde parameters niet dramatisch zullen afwijken van de parameters die zouden zijn verkregen als de bijgestelde, uitgebreide basisonderwijstoetsen in het speciaal onderwijs zouden zijn afgenomen.

Bij de rekentoetsen in het basisonderwijs treden voor groep 4, groep 6 en groep 8 plafondefecten op en bovendien differentieert de toets voor groep 4 minder goed. Bijstelling van de toets verandert daar nauwelijks iets aan. Voor het speciaal onderwijs doen zich bodem- dan wel plafondefecten voor. Gezien deze situatie lijkt het voor groep 4 en groep 6 voor het basisonderwijs de meest redelijke oplossing daar de bijgestelde toets te nemen en deze toets ook in het speciaal onderwijs af te nemen. Een probleem vormt daarbij mogelijke bodemeffecten voor het mlk. In groep 8 van het speciaal onderwijs blijkt dat de toets zeer moeilijk is geweest; bovendien doen zich bodemeffecten voor. Er zijn twee alternatieven: toch maar de bijgestelde basisonderwijstoets groep 8 afnemen, in de wetenschap dat deze eigenlijk te moeilijk is, of de bijgestelde basisonderwijstoets groep 6 afnemen. Dit laatste betekent echter dat dezelfde toets twee keer wordt afgenomen, hetgeen wellicht niet wenselijk is.

De Testreeksen (Figuren en Exclusie) voldoen in het algemeen voor zowel basis- als speciaal onderwijs. Gelet op de kwaliteit van de items dient er wel van een bijgestelde versie te worden uitgegaan. Voor het basisonderwijs geldt dat er plafondefecten optreden voor de best-presterende leerlingen en dat de toets niet steeds even goed differentieert naar OVB-gewicht. Het is overigens de vraag of dit laatste een bezwaar is.

Het bovenstaande samenvattend leidt tot het in Figuur 4.2 opgenomen keuze-overzicht.

Figuur 4.2 - Overzicht van de alternatieven voor de toetsen, naar basis- en speciaal onderwijs

Basisonderwijs:

- Begrippen groep 2
- Ordenen Platenboek oudste kleuters
- taal groep 4: bijgestelde ba.o.-versie
- taal groep 6: bijgestelde ba.o.-versie
- taal groep 8: bijgestelde ba.o.-versie
- rekenen groep 4: bijgestelde ba.o.-versie
- rekenen groep 6: bijgestelde ba.o.-versie
- rekenen groep 8: bijgestelde ba.o.-versie
- Testreeksen groep 4: bijgestelde versie
- Testreeksen groep 6: bijgestelde versie
- Testreeksen groep 6: bijgestelde versie

Speciaal onderwijs:

- Begrippen groep 2
 - Ordenen Platenboek oudste kleuters
 - taal groep 4: bijgestelde ba.o.-versie òf bijgestelde s.o.-versie
 - taal groep 6: bijgestelde ba.o.-versie òf bijgestelde s.o.-versie
 - taal groep 8: bijgestelde ba.o.-versie òf bijgestelde s.o.-versie
 - rekenen groep 4: bijgestelde ba.o.-versie òf oorspronkelijke s.o.-versie
 - rekenen groep 6: bijgestelde ba.o.-versie òf oorspronkelijke s.o.-versie
 - rekenen groep 8: bijgestelde ba.o.-versie groep 8 òf bijgestelde ba.o.-versie groep 6
 - Testreeksen groep 4: bijgestelde versie
 - Testreeksen groep 6: bijgestelde versie
 - Testreeksen groep 6: bijgestelde versie
-

Wanneer gekozen wordt voor één toets voor zowel basis- als speciaal onderwijs, dan is het zonder meer noodzakelijk de toetsafname vergezeld te laten gaan van een goede introductie. Benadrukt zou daarbij moeten worden dat de toetsen wellicht aan de moeilijke kant zijn, maar dat dit met name is om onderzoekstechnische redenen (vergelijkbaarheid).

5 Samenvatting en conclusies

5.1 Het cohort Primair Onderwijs

Het onderwerp van de onderhavige rapportage wordt gevormd door de toetsinstrumentatie van het cohort Primair Onderwijs (PRIMA) dat in het schooljaar 1994/95 in het basis- en speciaal onderwijs van start gaat. Het cohort PRIMA betreft een voortzetting en uitbreiding van de cohorten die tot nu toe zijn gevolgd in het kader van de evaluatie van het Onderwijsvoorrangsbeleid (OVB). De uitbreiding betreft twee aspecten: naar functie en naar omvang. Qua functie vindt onder meer een uitbreiding plaats met de evaluatie van WSNS, T&B, Sociale Vernieuwing, en Innovatie Basisonderwijs. Dit heeft tot consequentie dat de steekproef van PRIMA anders zal zijn dan die van de OVB-evaluatie. Met name zullen er voor wat betreft het basisonderwijs relatief meer kansrijke leerlingen vertegenwoordigd zijn. Wat omvang betreft, gaat nu - naast het regulier basisonderwijs - ook het speciaal onderwijs participeren en behalve groep 4, 6 en 8 ook groep 2. In verband met deze uitbreidingen was het noodzakelijk na te gaan of de toetsen die in de evaluatie van het OVB worden gebruikt ook geschikt zijn voor afname in PRIMA. Tegelijkertijd moest worden nagegaan in hoeverre de toetsen voldoen voor het speciaal onderwijs. Bovendien is in de OVB-evaluatie nog geen ervaring opgedaan met toetsing van de leerlingen uit groep 2. Ook dit aspect diende nader onderzocht te worden.

5.2 Onderzoeksvragen

Met het oog op deze vraag zijn ter voorbereiding van het PRIMA-cohort door SVO twee voorstudies uitgezet: een proefonderzoek in het basisonderwijs (SVO-nummer 94112) en een proefonderzoek in het speciaal onderwijs (SVO-nummer 94111). Meer specifiek gaat het in beide projecten, waarvan hier dus de integrale rapportage plaatsvindt, om de volgende vragen:

- In hoeverre zijn de in de evaluatie van het OVB gehanteerde toetsen voor groep 4, 6 en 8 geschikt voor afname in het PRIMA-cohort? Is voor het basisonderwijs eventueel uitbreiding van deze toetsen noodzakelijk met relatief moeilijke items? Differentiëren de toetsen voldoende naar onderscheiden leerling-categorieën? Is eventueel voor het speciaal onderwijs aanpassing nodig in verband met een te hoge moeilijkheidsgraad? Is het mogelijk - binnen de gegeven randvoorwaarden: uitgaan van de bestaande OVB-toetsen; qua tijd en budget geen ruimte om compleet nieuwe toetsen te ontwikkelen; basis- en speciaal onderwijs dient zo mogelijk vergelijkbaar te zijn - eventuele bodem- en plafond-effecten te voorkomen?

Aanbevelingen met betrekking tot de maximale omvang van groep 2 zijn moeilijk te geven; er zijn namelijk onderling zeer grote verschillen. Voorgesteld wordt daarom dat de testleider dit in onderling overleg met de leerkracht dient af te spreken. Veel zal daarbij bijvoorbeeld afhangen van de samenstelling en het niveau van de klassen, en het al dan niet gewend zijn aan een testsituatie. In ieder geval zal, wanneer het een combinatie van groep 1 en groep 2 betreft, groep 2 apart gezet moeten worden.

5.5 Resultaten proefonderzoek speciaal onderwijs

Opzet

Aan het onderzoek in het speciaal onderwijs hebben 20 mlk- en 17 lom-scholen en 14 iobk-afdelingen (als onderdeel van de lom-scholen) meegewerkt. In totaal namen uit de groepen 2 (iobk), respectievelijk 4, 6 en 8 circa 250, respectievelijk 500, 650 en 650 leerlingen deel aan het onderzoek. Zoals al eerder opgemerkt zijn bij deze leerlingen de oorspronkelijke OVB-toetsen afgenomen in groep 4, 6 en 8, aangevuld met de toetsen Begrippen en Ordenen uit het Cito-leerlingvolgsysteem. Voor 21 scholen geldt dat de toetsen in de daarvoor bestemde jaargroep zijn afgenomen; bij de overige 16 scholen zijn ze twee jaargroepen hoger afgenomen. De testafname is verzorgd door 17 ervaren ITS-testleiders. Vergeleken met het basisonderwijs is de procedure in sommige opzichten wat afwijkend. De groepen 6 en 8 werken zelfstandig de toetsboekjes door; in de groepen 2 en 4 worden de opgaven voorgelezen door de testleider. Groep 8 vult de antwoorden in op optisch inleesbare formulieren. De groepen 2, 4 en 6 schrijven de antwoorden in de toetsboekjes zelf. Deze worden later door projectmedewerkers overgezet op optisch inleesbare formulieren. De toetsafname heeft in dezelfde periode plaatsgevonden als in het basisonderwijs, namelijk in januari/februari 1994.

Toetsresultaten

Begrippen groep 2. Deze toets is in groep 2 wat slechter gemaakt dan in het basisonderwijs; er doen zich echter geen bodemeffecten voor. Een beperkt aantal items is van wat mindere kwaliteit. Tegelijkertijd blijkt dat deze toets in groep 4 zowel in lom als in mlk plafondeffecten kent. Er is daarom geen reden om deze toets niet in groep 2 af te nemen. Gezien het feit dat het om een externe toets en om slechts een beperkt aantal items van minder kwaliteit gaat, wordt voorgesteld de toets intact te laten.

Ordenen groep 1 en Ordenen groep 2. Hiervoor geldt ongeveer hetzelfde als voor Begrippen groep 2. Het voorstel is dus Ordenen groep 2 onverkort in groep 2 af te nemen.

Taal groep 4. Op itemniveau voldoen meerdere opgaven uit deze toets niet. Deze zijn daarom verwijderd. Er doen zich geen bodemeffecten voor. De toetsparameters laten zien dat er geen reden is deze toets in groep 6 af te nemen; hier treden namelijk plafondefecten op. Vervolgens zijn er twee opties. Op de eerste plaats kan de bijgestelde versie worden genomen. Op de tweede plaats kan ook voor de bijgestelde basisonderwijs-toets worden gekozen. Gezien het feit dat de ba.o.-toets slechts een beperkt aantal items meer telt dan de s.o.-toets, kunnen de verschillen in moeilijkheidsgraad tussen beide toetsen nooit erg groot kunnen zijn. In dat licht wordt daarom voorgesteld de basisonderwijstoets te nemen. Deze keuze zal de vergelijkbaarheid van de resultaten tussen basis- en speciaal onderwijs vergroten.

Taal groep 6. Hier geldt in grote lijnen hetzelfde als bij Taal groep 4.

Taal groep 8. Zie Taal groep 6.

Rekenen groep 4. De resultaten uit de afname van deze toets in groep 6 laat zien dat er flinke plafondefecten optreden. Voor deze jaargroep lijkt deze toets dus niet geschikt. In groep 4 blijkt echter dat er zeer grote verschillen bestaan tussen mlk en lom; waarbij er voor lom plafondefecten optreden. Verwijdering van items leidt niet tot een oplossing. Ook hier resteren er twee opties: afname van de oorspronkelijke toets of afname van de bijgestelde basisonderwijstoets, waarbij de laatste optie de voorkeur heeft.

Rekenen groep 6. Hier geldt iets soortgelijks als bij Rekenen groep 4.

Rekenen groep 8. Deze toets is zonder meer te moeilijk. Verwijdering van items brengt daar geen oplossing in. Hier bestaan vervolgens drie opties: de oorspronkelijke s.o.-toets, die echter te moeilijk is; de bijgestelde ba.o.-toets voor groep 6, die dan echter twee maal wordt afgenomen; de bijgestelde ba.o.-toets voor groep 8, die echter ook te moeilijk zal zijn. Rekening houdend met het aspect van vergelijkbaarheid van de ba.o.- en s.o.-resultaten verdient wellicht de laatste optie de voorkeur. Gezien het niveau echter heeft de tweede optie de voorkeur. Kortom: een moeilijke keuze. Een mogelijke oplossing zou kunnen zijn eenmalig te kiezen voor optie twee of drie, en vervolgens op basis van gegevens die in het kader van het calibratie-onderzoek, dat momenteel in uitvoering is bij het ITS, een nieuwe toets te ontwikkelen die dan een niveau zou moeten indiceren dat tussen dat van groep 6 en groep 8 inligt.

Intelligentie groep 4. Deze toets is na verwijdering van enkele items geschikt voor afname in groep 4.

Intelligentie groep 6. Zie Intelligentie groep 4.

Intelligentie groep 8. Zie Intelligentie groep 4.

Samenvattend gaat er een voorkeur uit naar afname van dezelfde toetsen als in het basisonderwijs. Dit kan inhouden dat de toetsen met name door de mlk-leerkrachten en -leerlingen als moeilijk worden ervaren. Het spreekt voor zich dat daarom een goede introductie van de testleider, waarin nadrukkelijk wordt ingegaan op dit aspect, een voorwaarde is.

Instructie- en afnametijd

Ook in het proefonderzoek speciaal onderwijs is door de testleiders genoteerd hoeveel instructie- en afnametijd nodig was. De resultaten hier zijn in feite dezelfde als die in het basisonderwijs. Daarom wordt hier het daar gedane voorstel herhaald.

Voor alle groepen een instructietijd van 10 minuten, met uitzondering van groep 2 waarvoor de instructietijd voor het eerste deel van de toetsen Begrippen en Ordenen 15 minuten zou moeten zijn.

Voor de afname dient voor de taal- en rekentoetsen steeds 60 minuten, en voor de Testreeksen steeds 20 minuten te worden gereserveerd. Deze tijden gelden in ieder geval voor de (al dan niet) bijgestelde s.o.-toetsen. Indien wordt gekozen voor afname van de bijgestelde ba.o.-toetsen kan worden overwogen daar maximaal 10 minuten aan toe te voegen. Uiteraard dient ook hier rekening te worden gehouden met de concrete situatie, hetgeen kan inhouden dat men voor het lom iets minder en voor het mlk wat meer tijd uittrekt. Vanwege concentratieproblemen kan in overleg met de betreffende leerkracht eventueel voor het mlk worden besloten de taal- en rekentoetsen elk in twee helften af te nemen.

Afnamecondities

Ook hier was men tevreden over het toetsmateriaal en de bijbehorende handleiding.

Voor groep 2 wordt het noodzakelijk gevonden dat de leerkracht bij de toetsafname aanwezig is. Wellicht is dat ook voor de hogere groepen aan te raden.

Wat de groeps grootte aangaat is het moeilijk absolute aantallen te geven; veel zal afhangen van de situatie. Voor groep 2 zou als norm kunnen gelden maximaal 10 kinderen en voor mlk en lom 15 kinderen.

5.6 Conclusie

Uit de analyses komt naar voren dat het moeilijk is toetsen te ontwikkelen die voor alle onderscheiden subgroepen geschikt zijn. Een alternatief - voor elke subgroep aparte toetsen - is echter nauwelijks werkbaar; bovendien is het de vraag of deze toetsen op zich ook alle voldoen. De voorstellen die in deze rapportage worden gedaan leiden - gegeven de randcondities - daarom tot een voorkeur voor de bijgestelde basisonderwijs-toetsen voor afname in zowel basis- als ook speciaal onderwijs. Voor het speciaal onderwijs houdt dit onherroepelijk in dat een goede introductie op de scholen een sine qua non is. Daarnaast zal speciale aandacht op die scholen noodzakelijk zijn voor wat betreft de toetsafname in groep 2 en in het mlk. Voor de problemen rond de rekentoets voor groep 8 speciaal onderwijs is mogelijk een oplossing eenmalig de te moeilijke toets af te nemen, en later op basis van

gegevens die momenteel worden verzameld in ander onderzoek een nieuwe aangepaste toets te ontwikkelen. Wat het afnametijdstip voor het speciaal onderwijs betreft is het raadzaam dit niet al te vroeg in het schooljaar te laten vallen. Overigens geldt voor alle toetsen - en dan in het bijzonder voor het speciaal onderwijs - dat, wanneer de PRIMA-toetsgegevens te zijner tijd beschikbaar zijn, het altijd nog mogelijk is de toetsen aan de hand van de toets- en item-parameters bij te stellen.

Literatuur

- Bergen, J. van (1989). *Verantwoording constructie toetsen voor de evaluatie van het onderwijsvoorrangsbeleid*. Arnhem: Cito.
- Doddema-Winsemius, H., & M. van der Werf (1989). *Selectie/constructie van toetsen voor sociale redzaamheid en intelligentie ten behoeve van evaluatie OVB*. Eindrapport. Groningen: RION.
- Dousma, T., & A. Horsten (1980). *Tentamineren*. Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum.
- Engelen, R., & T. Eggen (1993). Equivaleren. In: T. Eggen & P. Sanders (Red.), *Psychometrie in de praktijk* (pp. 309-348). Arnhem: Cito.
- Gennip, H. van (1993). *Instrumenten voor de leerlingmetingen in leerjaar 2*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P., & W. Meijnen (1992). *Cohort-onderzoek primair onderwijs. (Subsidie-aanvraag SVO)*. Nijmegen: ITS.
- Jungbluth, P., & W. Meijnen (1994). *Cohortstudie Primair Onderwijs (PRIMA). Masterplan: Kernpunten van opzet en uitvoering*. Nijmegen/Amsterdam: ITS/SCO-Kohnstamm.
- Kuyk, J. van (1992). *Ordenen. Handleiding*. Arnhem: Cito.
- Veldhuijzen, N., P. Goldebeld & P. Sanders (1993). Klassieke testtheorie en generaliseerbaarheidstheorie. In: T. Eggen & P. Sanders (Red.), *Psychometrie in de praktijk* (pp. 33-82). Arnhem: Cito.
- Verhoeven, L. (1993). *Begrippentoets. Handleiding*. Arnhem: Cito.
- Wit, W. de (1993). *Deelstudie 'Instrumentatie': Aanpassing van de LEO-toetsen. Voorbereidingsstudie cohort-onderzoek Primair Onderwijs (PRIMA)*. Nijmegen: ITS.

onderzoek
samenleving
gezondheid
sociale wetenschappen
toegepaste
onderzoek
arbeid
zorg en welzijn